

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

**LABORATÓRIO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
INDICADORES PARA A SUSTENTABILIDADE – LADIS**

**Plataforma do Sistema Brasileiro de
Monitoramento e Avaliação em Educação Ambiental**

**Relatório de Desenvolvimento Tecnológico,
Inovações e Expansão de Capacidades**

Versão 2.17.1

Novembro de 2025

[https:// https://doi.org/10.5281/zenodo.17753994](https://doi.org/10.5281/zenodo.17753994)

Ficha catalográfica

Título: Relatório de Desenvolvimento Tecnológico, Inovações e Expansão de Capacidades do Sistema MonitoraEA – Versão 2.17.1

Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Autores: Evandro Albiach Branco, Ricardo Zylbergeld, Celly Kelly Neivas dos Santos e Ana Maria Paranhos de Amorim.

Local: São José dos Campos/SP

Ano: 2025

Número de páginas: 113

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17753994>

Como citar:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Branco, E. A.; Zylbergeld, R.; Neivas dos Santos, C. K.; Amorim, A. M. Relatório de Desenvolvimento Tecnológico, Inovações e Expansão de Capacidades do Sistema MonitoraEA – Versão 2.17.1.

São José dos Campos/SP: INPE, 2025. 113 p. DOI:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17753994>

Ficha Técnica

Função	Nome / Instituição	
Coordenação Técnica	Evandro Albiach Branco	INPE
Equipe de desenvolvedores do sistema	Ricardo Zylbergeld	INPE/CNPQ
	Ana Maria Amorim	INPE/CNPQ
Gestão de infraestrutura de dados	Ricardo Zylbergeld	INPE/CNPQ
	Ana Maria Amorim	INPE/CNPQ
Protocolo de Gamificação	Celly Kelly Neivas dos Santos	INPE/CNPQ
Equipe de desenvolvimento de Indicadores	Evandro Albiach Branco	INPE
	Maria Henriqueta Andrade Raymundo	ANPPEA e DEA/MMA
	Rachel Andriollo Trovarelli	ANPPEA
	Fernanda Santos Mota de Jesus	INPE/CNPQ
	Gustavo Felipe Balué Arcoverde	INPE
Gestão e análise de dados	Evandro Albiach Branco	INPE
	Celly Kelly Neivas dos Santos	INPE/CNPQ
Interlocução com usuários e tutoria	Cintia Güntzel	INPE/CNPQ
	Fernanda Correa de Moraes	INPE/CNPQ
	Rachel Andriollo Trovarelli	ANPPEA
	José Matarezi	UNIVALE e ANPPEA
Apoios Institucionais	Marcos Sorrentino	DEA/MMA
	Maria Henriqueta Andrade Raymundo	ANPPEA e DEA/MMA
	Mariana Gutierrez Arteiro da Paz	ANPPEA
Revisão Final	Evandro Albiach Branco	INPE

Sumário

1. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA.....	7
1.1. Contexto Institucional e Desafios Estruturantes	9
1.2. Missão, Princípios e Diretrizes Estratégicas do Sistema MonitoraEA.....	14
1.2.1. Missão	14
1.2.2. Visão Estratégica	14
1.2.3. Princípios Orientadores.....	15
1.2.4. Diretrizes para Consolidação	15
2. ARQUITETURA SÓCIOTÉCNICA.....	17
2.1. Lógica de comunidades e estrutura colaborativa	17
2.2. Estruturação de Comunidades e Perspectivas de M&A	19
2.3. Perfis de Usuários e Tipologias.....	24
2.4. Matriz de Correspondência Atores x Funcionalidades	26
3. ARQUITETURA TECNOLÓGICA	28
3.1. Arquitetura Lógica e Componentes	28
3.2. Infraestrutura Tecnológica	29
3.3. Fluxo de Desenvolvimento	30
3.4. Infraestrutura de Backup e Monitoramento	33
3.5. Repositórios de Código e Versionamento	34
4. MÓDULOS E FUNCIONALIDADES.....	36
4.1. Diretrizes de desenvolvimento e organização da arquitetura do sistema	36
4.2. Estrutura Modular e Componentes do Sistema.....	36
4.2.1. Módulo de geração descentralizada e colaborativa de dados.....	37
4.2.2. Módulo de Integração e Interoperabilidade	38
4.2.3. Módulo de Visualização e consulta a dados	39
4.2.4. Módulo de Interação Social e Engajamento	41

5. FLUXOS OPERACIONAIS E CASOS DE USO	44
5.1. Casos Típicos de Uso	44
5.2. Fluxos Operacionais Detalhados	46
5.2.1. Fluxo de cadastro de iniciativas	46
5.2.2. Fluxo de Autoavaliação.....	48
5.2.3. Fluxo de Abrangência Geográfica	50
5.2.4. Fluxo de Identificação de conexões e parcerias	50
5.2.5. Fluxo de mapeamento de marcos e eventos do ciclo de vida da iniciativa (linha do tempo)	51
6. GOVERNANÇA, GESTÃO E SUSTENTABILIDADE	53
6.1. Modelo de Governança.....	53
6.2. Mecanismos de Articulação.....	57
6.3. Fluxos de Operação e Articulação	58
6.4. Mecanismos de Retroalimentação	59
6.5. Sustentabilidade Institucional e Operacional	60
7. MATURIDADE TECNOLÓGICA (TRL)	61
7.1. Nível de Maturidade Atual.....	61
7.2. Matriz de Funcionalidades e Maturidade	62
7.3. Evolução da Maturidade Tecnológica do Sistema	64
8. RESULTADOS TECNOLÓGICOS OBSERVÁVEIS	66
8.1. Indicadores de Uso e Alcance Institucional	66
8.2. Indicadores Tecnológicos e de Inovação	68
8.3. Análise Integrada dos Resultados	69
8.4. Impacto e Valor Público.....	70
9. ROADMAP TÉCNICO (2026–2030)	72
9.1. Protocolo de Gamificação e Engajamento	72
9.1.1. Objetivos de gamificação	73

9.1.2. Comportamentos-alvo e métricas.....	74
9.1.3. Perfis de usuários.....	76
9.1.4. Ciclos de engajamento e progressão.....	78
9.1.5. Elementos de gamificação.....	80
9.2. Módulo de Interoperabilidade via APIs Externas.....	81
9.3. Infraestrutura Federada baseada em ActivityPub.....	82
9.3.1. Governança e Diretrizes de Convivência.....	84
9.3.2. Integração com o Ecossistema MonitoraEA.....	85
9.4. Análise e Modelagem de Redes Complexas (SNA)	86
9.5. Desenvolvimento das Perspectivas de M&A: MES e Iniciativas de EA a partir de Escolas e IES.....	88
9.6. Indicadores de Risco Climático e Capacidade Adaptativa (2026–2027)	90
9.6.1. Arcabouço Conceitual, Metodologia e Fontes de Dados	90
9.6.2. Implementação Tecnológica e Cronograma	92
9.7. Cronograma Técnico de Desenvolvimento dos Componentes do Sistema (2026–2030)	92
10. PLANO DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA E EXTENSÃO	95
10.1. Modelo de Disponibilização: Plataforma como Serviço e Acesso Federado	95
10.2. Fomento a <i>Spin-offs</i> Institucionais com Interoperabilidade Garantida	96
10.3. Programa Estruturado de Capacitação e Apropriação Tecnológica	97
10.4. Cronograma de Implementação da Transferência (2026-2028)	98
11. QUESTÕES LEGAIS, ÉTICA E PROTEÇÃO DE DADOS	99
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS	102
Glossário	104
Referências	110
Apêndice 1 – Plano de Formação de Articuladores Locais do Sistema MonitoraEA.....	111
Apêndice 2 – Declaração DEA/MMA	112
Apêndice 3 – Declaração ANPPEA	113

1. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

O Sistema MonitoraEA é uma plataforma integrada de dados e visualização em desenvolvimento contínuo, voltada ao monitoramento e fortalecimento da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), contemplando múltiplas escalas temporais, espaciais e institucionais. Seu objetivo é disponibilizar uma infraestrutura digital capaz de reunir, organizar e interpretar informações provenientes de múltiplas fontes e escalas, apoiando a gestão, o acompanhamento e a avaliação das ações e redes de educação ambiental no país.

A proposta parte do reconhecimento de que a efetividade da PNEA depende de processos contínuos de monitoramento participativo, geração sistemática de dados, articulação interinstitucional e aprendizado social. Nesse contexto, o MonitoraEA busca propor e consolidar um sistema público e colaborativo de gestão da informação, que favoreça a integração entre programas, instituições e territórios, fortalecendo as práticas de governança ambiental em rede.

Na etapa atual, o sistema opera a partir de cinco perspectivas de monitoramento e avaliação de componentes do campo da Educação Ambiental. Ainda, se dedica ao desenvolvimento de quatro novas frentes: i) arquitetura de dados voltada à análise de riscos climáticos sob a perspectiva da educação ambiental, com foco na construção de referenciais e indicadores que permitam compreender como as ações educativas contribuem para o incremento das capacidades adaptativas nos territórios¹; ii) ferramentas endógenas de análise e modelagem de redes, a partir de dados de conexões e parcerias informados pelos usuários do sistema; iii) um protocolo de gamificação, voltado a ampliar o engajamento dos usuários e promover processos contínuos de aprendizagem; iv) um protocolo de pesquisas cíclicas, destinado à coleta e atualização participativa de dados; v) um programa de formação de *heavy-users*, denominados articuladores locais do MonitoraEA,

¹ Desenvolvimentos realizados dentro do escopo do projeto “Capacidade adaptativa em perspectiva policêntrica: monitoramento, avaliação e impactos sinérgicos de Políticas Públicas de Educação Ambiental para o enfrentamento das Mudanças Climáticas, em múltiplas escalas”, realizado a partir do INPE, com fomento do CNPQ (Processo CNPQ n.º 406595/2022-4) e do DEA/MMA.

responsáveis por apoiar a validação dos instrumentos e o fortalecimento das comunidades de prática nos territórios² e, vi) o desenvolvimento da rede social distribuída do MonitoraEA, com base no protocolo ActivityPub (protocolo aberto que permite redes sociais diferentes se comunicarem entre si de forma descentralizada), que permitirá integrar o MonitoraEA ao Fediverso³.

Estes desenvolvimentos e integrações ampliarão significativamente o potencial de mobilização, engajamento e comunicação entre os diferentes atores do campo da Educação Ambiental, possibilitando a criação de um espaço digital descentralizado, público e interativo. Com isso, o MonitoraEA tende a se consolidar como o *lócus* virtual da Educação Ambiental no Brasil, articulando instituições, educadores, gestores e comunidades em torno de práticas compartilhadas de monitoramento e aprendizagem.

Essa dimensão social e comunicativa é também estratégica para o avanço de uma cultura interna ao campo da Educação Ambiental orientada a processos de monitoramento e avaliação (M&A), contribuindo para uma visão mais integrada e sistêmica da EA como política pública de caráter estruturante, e não apenas como um conjunto de iniciativas pontuais.

Do ponto de vista técnico, o sistema adota uma arquitetura modular, com módulos de coleta, integração e visualização de dados, projetados para operar com protocolos abertos e interoperáveis, assegurando a integração com bases institucionais existentes e o acesso público às informações produzidas.

Entre os avanços alcançados até o momento, destacam-se a construção participativa de indicadores e o consequente desenho da arquitetura de dados do

² Desenvolvimentos realizados dentro do escopo do projeto “Desenvolvimento de estudos, protocolos, planos para o incremento do Programa MonitoraEA”, realizado a partir do INPE, com fomento do DEA/MMA, executado via encomenda ao CNPQ (Processo CNPQ n.º 422851/2025-6).

³ O Fediverso é um ecossistema de plataformas sociais descentralizadas, interconectadas por protocolos abertos como ActivityPub, permitindo interoperabilidade entre serviços distintos sem dependência de um provedor central. Ele engloba implementações variadas que adotam modelos de interação federada, como Mastodon (microblog), Pixelfed (compartilhamento de imagens), PeerTube (vídeo distribuído), Friendica (rede social geral) e Lemmy (agregador de links e fóruns), formando uma rede ampla e heterogênea de comunicação distribuída.

sistema, alinhada a esses referenciais. Avançou-se também na definição de protocolos de interação com os usuários, estruturados segundo a lógica de comunidades, e na implementação de ferramentas para a geração colaborativa de dados e conteúdos, voltadas à ampliação da qualidade e da diversidade das informações coletadas.

Já entre os resultados esperados, situam-se a consolidação do MonitoraEA como uma infraestrutura nacional de dados e informações sobre Educação Ambiental, a integração plena da plataforma ao Fediverso e o fortalecimento das capacidades adaptativas locais por meio de processos colaborativos e participativos de produção de conhecimento.

Com uma concepção orientada à integração entre ciência, tecnologia e políticas socioambientais, o Sistema MonitoraEA representa um passo decisivo rumo à criação de instrumentos de governança adaptativa e de infraestruturas digitais abertas, capazes de ampliar a transparência, a eficiência e a capacidade de resposta das políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à justiça socioambiental.

Por fim, é importante destacar que este relatório se limita à apresentação da dimensão tecnológica de sustentação do Sistema MonitoraEA, com foco em sua arquitetura de dados, protocolos e processos de desenvolvimento. O sistema, contudo, atua de forma integrada em outras dimensões — político-institucionais e pedagógicas — que, embora fundamentais para sua efetividade, extrapolam o escopo deste documento e serão tratadas em relatórios complementares.

1.1. Contexto Institucional e Desafios Estruturantes

O Sistema MonitoraEA, em desenvolvimento desde 2016, foi criado para suprir uma lacuna histórica na implementação da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), estabelecida pela Lei nº 9.795/1999 e regulamentada pelo Decreto nº 4.281/2002. A plataforma surge como resposta à necessidade de consolidar uma infraestrutura nacional capaz de integrar informações, iniciativas e atores distribuídos em múltiplas escalas — temporais, espaciais e institucionais — de

modo a apoiar o monitoramento, a avaliação e o fortalecimento das ações de Educação Ambiental no país. Seu desenvolvimento insere-se no esforço de aprimorar os instrumentos de gestão da PNEA, reconhecendo o caráter transversal e federativo da política e a importância crescente da Educação Ambiental como componente estratégico da governança socioambiental brasileira.

Ao longo das últimas décadas, a PNEA tem se apoiado em uma rede ampla de instituições públicas, movimentos sociais, coletivos educadores e universidades, articulados em torno de espaços de governança compartilhada, como as Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental (CIEA) nos estados e o Órgão Gestor da PNEA, composto pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e pelo Ministério da Educação (MEC). Apesar dessa trajetória consolidada, o campo enfrenta desafios significativos quanto à integração sistêmica de informações, monitoramento de políticas e avaliação dos impactos educacionais e territoriais de suas ações.

Entre os principais desafios identificados estão a fragmentação dos dados e das iniciativas, a ausência de protocolos unificados de coleta e análise, a dispersão institucional entre esferas de governo e a baixa capacidade de retroalimentação das informações produzidas nos diferentes níveis federativos. Essa realidade limita a efetividade da política pública, reduzindo a capacidade de planejar e avaliar de forma integrada os avanços da Educação Ambiental como eixo estruturante da transição socioecológica.

Nesse cenário, o MonitoraEA se coloca como uma resposta estratégica à necessidade de construir uma infraestrutura nacional de dados e informações que apoie a gestão adaptativa da PNEA, fortalecendo sua base empírica e ampliando sua capacidade de aprendizado institucional. O sistema é concebido como parte de um esforço coordenado entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no âmbito do Laboratório de Análise e Desenvolvimento de Indicadores para a Sustentabilidade (LADIS)⁴, a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação

⁴ Neste arranjo institucional, o LADIS/INPE assume a função de coordenar os esforços para o desenvolvimento técnico-científico, especificamente em relação aos processos participativos de construção de indicadores, e tecnológico, no contexto da concepção e desenvolvimento da plataforma do Sistema

Ambiental (ANPPEA), o Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (DEA/MMA), bem como de uma ampla rede de atores vinculados ao campo da Educação Ambiental no Brasil, em diálogo com órgãos gestores estaduais e municipais de EA.

A proposta se insere no marco conceitual da governança adaptativa, que reconhece a necessidade de mecanismos flexíveis e participativos de gestão diante de cenários de incerteza, complexidade e mudanças climáticas. Nesse sentido, o MonitoraEA busca contribuir para a consolidação de uma cultura institucional orientada por dados, em que o monitoramento e a avaliação (M&A) se tornem componentes permanentes do ciclo de políticas públicas, articulando informação, participação e aprendizado social.

Em síntese, o sistema nasce da convergência entre demandas históricas da PNEA e novos desafios de governança ambiental, representando um avanço na direção de uma política mais integrada, transparente e responsiva aos contextos territoriais. Seu desenvolvimento constitui uma etapa essencial para a modernização da gestão da Educação Ambiental no Brasil e para a consolidação de mecanismos inovadores de monitoramento, avaliação e cooperação federativa.

O Quadro 1 apresenta a matriz de stakeholders do Sistema MonitoraEA, destacando os principais grupos envolvidos, seus papéis e tipos de contribuição no processo de desenvolvimento, operação e consolidação da plataforma.

MonitoraEA, bem como a gestão de seu banco de dados. Este ponto será apresentado em mais detalhes na seção 6 deste relatório.

Quadro 1 - Matriz de Stakeholders do Sistema MonitoraEA

Grupo / Nível	Instituição ou Atores Principais	Papel / Função no Sistema	Tipo de Contribuição	Grau de Engajamento⁵
Coordenação técnica	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – Laboratório de Análise e Desenvolvimento de Indicadores de Sustentabilidade (LADIS)	Coordenação técnica e científica geral; desenvolvimento da infraestrutura tecnológica; gestão de repositórios e versionamento; manutenção da arquitetura e banco de dados	Técnica, científica e operacional	A
Gestão social, mobilização e advocacy	Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental (ANPPEA)	Gestão social da plataforma; coordenação da Rede Nacional de Articuladores Locais; validação colaborativa de dados; engajamento e suporte aos usuários; curadoria de conteúdos e comunidades	Social, institucional e formativa	A
Coordenação interinstitucional e governança da PNEA	Departamento de Educação Ambiental e Cidadania (DEA/MMA)	Articulação com políticas públicas federais, interfederativas ou subnacionais e colegiados (ProNEA, PEEA, CIEA, CECSA etc.); definição de diretrizes estratégicas	Política e institucional	A
Articulação com a política educacional	Ministério da Educação (MEC) – Coordenação-Geral de Educação Ambiental para a Diversidade e Sustentabilidade (CGAMS/SECADI)	Integração entre políticas de EA e educação formal; apoio à institucionalização da plataforma no âmbito do MEC	Política e técnica	B

⁵ Grau A: Atuação central e contínua no desenvolvimento e operação do sistema; Grau B: Participação regular e articulada com projetos e políticas associadas; Grau C: Participação indireta, pontual ou baseada em integração tecnológica.

Rede de articuladores locais (<i>Heavy Users</i>)	Educadores e representantes de instituições estaduais, municipais e da sociedade civil	Operação territorial; mobilização local; validação participativa de dados; apoio a novos usuários; multiplicação das práticas de M&A	Social, formativa e técnica	A
Instituições parceiras estaduais e municipais	Secretarias Estaduais e Municipais de Meio Ambiente e Educação; CIEAs e CIMEAs	Uso institucional da plataforma; integração com bases locais; retroalimentação de dados territoriais	Institucional e operacional	B
Universidades e centros de pesquisa	Universidades federais, estaduais (UFPA, UFRB, UFRJ, UNB, USP, etc.) e privadas (UNIVALI)	Pesquisa aplicada, desenvolvimento metodológico de indicadores e apoio técnico à formação de articuladores	Científica e formativa	B
Organizações da sociedade civil, coletivos educadores, redes e movimentos sociais	ONGs, movimentos socioambientais, redes de EA e coletivos regionais	Produção descentralizada de dados; mobilização e disseminação; experimentação metodológica	Social e participativa	B
Comitês e colegiados de controle social	CIEA, CIMEA, CECSA, Conselhos Gestores, Comitês de Bacia Hidrográfica	Uso dos dados para acompanhamento e avaliação de políticas públicas; validação e planejamento participativo	Institucional e deliberativo	B
Provedores e infraestrutura de dados	AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure (programas Nonprofit)	Hospedagem em nuvem, segurança e backups automatizados, monitoramento de desempenho	Técnica e operacional	C
Usuários gerais e visitantes do portal	Educadores, gestores públicos, estudantes, sociedade civil	Acesso a dados, painéis e dashboards; uso educativo e informacional	Educacional e comunicacional	C

1.2. Missão, Princípios e Diretrizes Estratégicas do Sistema MonitoraEA

1.2.1. Missão

Sistema MonitoraEA tem como missão consolidar-se como o sistema nacional de informações em Educação Ambiental no Brasil, promovendo o registro, o monitoramento e a avaliação colaborativa de iniciativas, políticas públicas e instâncias de Educação Ambiental em todo o território nacional. O portal do sistema é desenvolvido visando fortalecer redes, gerar dados confiáveis e apoiar a formulação e a avaliação de políticas públicas e a diversidade de iniciativas em educação ambiental, visando contribuir para a transformação socioambiental sustentável no país.

Seu papel é atuar como o *locus* virtual de integração de informações sobre educadores ambientais, organizações educadoras, espaços formativos, iniciativas e políticas públicas, tornando-as acessíveis, de forma aberta, participativa e descentralizada. Ao oferecer instrumentos para a geração e análise de dados, e ao criar um espaço interativo de engajamento e comunicação, o sistema contribui para o fortalecimento de uma cultura colaborativa de monitoramento e avaliação (M&A) no campo da Educação Ambiental.

1.2.2. Visão Estratégica

O MonitoraEA projeta-se como uma infraestrutura pública de dados, comunicação e colaboração, orientada pelos princípios da governança adaptativa e da ciência cidadã. A visão de longo prazo é constituir um ecossistema federado de informação e engajamento, no qual diferentes atores - governos, instituições, coletivos e indivíduos - possam produzir, compartilhar e utilizar informações para qualificar decisões e fortalecer capacidades adaptativas em seus territórios.

Essa visão inclui a integração da plataforma ao Fediverso, por meio do protocolo ActivityPub, ampliando o potencial de mobilização e conectividade entre atores do campo da Educação Ambiental. Ao combinar funcionalidades de rede social,

mecanismos de descoberta e ferramentas analíticas, o MonitoraEA tende a se consolidar como o ambiente digital central de articulação, aprendizado e inovação em Educação Ambiental no Brasil.

1.2.3. Princípios Orientadores

O desenvolvimento e a operação do MonitoraEA são guiados por um conjunto de princípios que refletem seu compromisso com a transparência, a participação e a sustentabilidade institucional. São eles:

- Interoperabilidade e abertura, visando a promoção da integração de diferentes bases e sistemas institucionais por meio de padrões abertos e protocolos interoperáveis.
- Participação e colaboração, orientada ao incentivo da coprodução de dados e conhecimentos em redes distribuídas de atores, apoiadas por processos estruturados e ferramentas compartilhadas.
- Transparência e rastreabilidade, para garantir acesso público às informações e aos processos de validação e atualização, preservando a possibilidade de confidencialidade quando necessário.
- Ciência cidadã e aprendizado social, por meio da valorização da produção coletiva de conhecimento e fomenta processos reflexivos e dialógicos, assegurando aprendizado coletivo em consonância com os princípios da Educação Ambiental.
- Descentralização e governança adaptativa, para o fortalecimento da autonomia dos territórios e a capacidade de resposta a mudanças sociais e ambientais com base em dados e informações qualificadas.
- Inovação contínua, para a integração de tecnologias emergentes e metodologias participativas para ampliar o alcance e a efetividade do sistema.

1.2.4. Diretrizes para Consolidação

A consolidação do MonitoraEA como sistema nacional de informações sobre a EA depende da articulação entre dimensões tecnológicas, político-institucionais e pedagógicas. As diretrizes estratégicas incluem:

- Integração federativa e multiescalar, orientada à promoção da interoperabilidade entre dados e processos produzidos por entes federativos e organizações da sociedade civil, fortalecendo a cooperação interinstitucional e a articulação entre diferentes níveis e escalas de governança da Educação Ambiental;
- Engajamento e formação de usuários, com a estruturação de processos formativos voltados a diferentes perfis de atores, estimulando a apropriação dos instrumentos de monitoramento e avaliação e a consolidação de uma cultura colaborativa de uso dos dados;
- Sustentabilidade tecnológica e operacional, com a garantia de uma infraestrutura robusta, escalável e aderente aos princípios de software livre e dados abertos, assegurando a manutenção e evolução contínua da plataforma;
- Validação colaborativa e atualização contínua, com a incorporação de protocolos participativos de verificação, revisão e aprimoramento das informações e indicadores, fortalecendo a confiabilidade e legitimidade dos dados;
- Ampliação da visibilidade, do impacto público e da institucionalidade, com o fortalecimento do MonitoraEA como *locus* virtual de informações da Educação Ambiental no Brasil. Sua consolidação depende de mecanismos institucionais de indução e adesão, promovidos pelo Órgão Gestor da PNEA, que garantam o uso sistemático e descentralizado do sistema em escala federativa;
- Avançar de um modelo baseado em projetos para mecanismos estruturais e permanentes de financiamento e gestão. Considera-se estratégica a criação de um Plano Orçamentário (PO) específico, apoiado por um arranjo institucional envolvendo MCTI, MMA e MEC, de forma a garantir a continuidade e o fortalecimento do MonitoraEA como infraestrutura pública nacional da Política Nacional de Educação Ambiental.

2. ARQUITETURA SÓCIOTÉCNICA

2.1. Lógica de comunidades e estrutura colaborativa

O Sistema MonitoraEA foi concebido a partir de uma lógica de comunidades, que constitui o eixo organizador de sua arquitetura, de seus fluxos de informação e de suas práticas de interação. Essa abordagem reconhece que os dados sobre Educação Ambiental não são meros registros técnicos, mas expressões de práticas sociais, políticas e educativas que emergem de processos colaborativos e territorialmente situados.

Com base nesse princípio, o sistema adota o monitoramento participativo como fundamento metodológico, considerando educadores, instituições, coletivos e gestores como coprodutores de dados e conhecimento, e não apenas como usuários finais. As ações realizadas na plataforma são, portanto, estruturadas em torno de comunidades de prática, que funcionam como grupos de trabalho que articulam produção e uso coletivo das informações, validação e aprendizado.

Cada comunidade constitui uma unidade organizacional dinâmica dentro do sistema, articulando pessoas, instituições e dados em torno de uma missão específica compartilhada. A partir dessa missão, derivam-se fluxos internos de trabalho e demandas específicas por informação, que orientam o conjunto de funcionalidades, ferramentas e módulos a serem disponibilizados. Esse mecanismo cria um circuito iterativo de desenvolvimento, no qual as comunidades retroalimentam a evolução da plataforma e, em contrapartida, recebem instrumentos que ampliam sua capacidade de ação e análise.

A Figura 1 ilustra esse processo de concepção modular e colaborativa, evidenciando como a lógica comunitária estrutura o ciclo de desenvolvimento do sistema. Essa metodologia assegura que o MonitoraEA evolua como um sistema vivo e adaptativo, no qual a arquitetura técnica reflete a organização social da própria rede de Educação Ambiental.

Figura 1 – Ciclo de concepção modular típica do Sistema MonitoraEA.

A partir da versão 2.01, o MonitoraEA passou a adotar um padrão de referência para a criação de comunidades voltadas ao cadastro, avaliação e monitoramento de iniciativas, definindo um conjunto base de funcionalidades ajustável a diferentes contextos territoriais e institucionais. Esta versão considera cinco funcionalidades básicas: i) formulário para a apresentação de informações cadastrais da iniciativa; ii) ferramenta webgis para a definição do polígono de representação da área de abrangência espacial da iniciativa; iii) formulários para autoavaliação da iniciativa, organizados por meio de dimensões de monitoramento e avaliação e indicadores a elas associados; iv) formulário para a descrição de parcerias e conexões institucionais realizadas pela iniciativa e; v) ferramenta de registro de eventos e marcos relevantes no ciclo de vida da iniciativa, em uma perspectiva cronológica (Linha do tempo da iniciativa). As funcionalidades (i) e (iii) variam entre as diversas perspectivas de monitoramento e avaliação do Sistema MonitoraEA. A figura 2 apresenta a organização das abas que permitem acessar estas cinco funcionalidades básicas dentro da área colaborativa das comunidades de M&A.

Figura 2 – Barra de abas da área colaborativa das comunidades de M&A do Sistema MonitoraEA.

A partir dessa base, a arquitetura do sistema organiza-se em módulos integrados que sustentam o ciclo completo de geração, integração, visualização e engajamento das comunidades, que será apresentado em mais detalhes na seção 4 deste relatório.

2.2. Estruturação de Comunidades e Perspectivas de M&A

Além de sua organização modular de funcionalidades, o Sistema MonitoraEA se desdobra e se estrutura a partir de perspectivas de Monitoramento e Avaliação (M&A), que configuram diferentes camadas temáticas e institucionais de observação dentro do sistema. Essas perspectivas representam as múltiplas formas de atuação da Educação Ambiental no Brasil, compreendidas a partir do prisma das políticas públicas e das interfaces entre Estado, sociedade civil e territórios.

Cada Perspectiva de M&A constitui um eixo estruturante do sistema, a partir do qual se organiza uma comunidade de gestão encarregada de orientar e articular os processos de monitoramento, definição de indicadores e produção descentralizada de dados em uma determinada dimensão da Educação Ambiental. Essas comunidades funcionam como núcleos temáticos de referência, a partir dos quais os usuários podem criar suas próprias comunidades de iniciativas, vinculadas à perspectiva escolhida. Essa vinculação assegura que cada comunidade opere com campos, indicadores e instrumentos específicos, coerentes com os referenciais metodológicos e analíticos da respectiva perspectiva. A figura 3 e o quadro 2 apresentam o panorama das perspectivas de M&A existentes e previstas para o MonitoraEA.

Figura 3 – Mapa de perspectivas de M&A do Sistema MonitoraEA.

Quadro 2: Principais Perspectivas Estruturadas no MonitoraEA

Perspectivas de M&A	Foco	Abrangência	Especificidades
Iniciativas Governamentais de Educação Ambiental	Políticas, programas e ações de EA desenvolvidas por órgãos públicos federais, estaduais e municipais	Todas as esferas de governo e poderes constituídos	Instrumentos de monitoramento alinhados aos ciclos de gestão pública
Municípios Educadores Sustentáveis	Processos de educação ambiental integrados ao desenvolvimento territorial sustentável nos municípios	Governos municipais	Indicadores de sustentabilidade urbana e gestão territorial
Iniciativas não governamentais de Educação Ambiental	Ações desenvolvidas por organizações da sociedade civil, coletivos e movimentos sociais	ONGs, fundações, redes sociais, comunidades tradicionais	Instrumentos adaptados à diversidade de atores e formas de organização
Iniciativas vinculadas ao PPPZCM	Educação ambiental voltada para a gestão costeira e marinha	Zona costeira, áreas marinhas e comunidades litorâneas	Indicadores específicos para ecossistemas costeiros e marinhos

Colegiados e instâncias de controle social da Educação Ambiental	Comissões, conselhos e fóruns de participação social em EA	CIEAs, CIMEAs, comitês de bacia, conselhos gestores	Instrumentos de monitoramento da participação social e governança
Centros, Núcleos e Equipamentos de Educação e Cooperação Socioambiental	Espaços físicos e institucionais dedicados à articulação da EA	CECSAs, centros de educação ambiental, espaços educadores	Indicadores de infraestrutura, capacidade institucional e impacto territorial
Iniciativas de EA a partir de Escolas e IES	Processos, projeto e práticas de EA em instituições de ensino	Escolas de educação básica (redes públicas e privadas), Instituições de Ensino Superior e estudantes	Indicadores de integração curricular, práticas pedagógicas e engajamento comunitário
Riscos Climáticos e Incremento da Capacidade Adaptativa por meio da EA	Estratégias de EA voltadas à redução de vulnerabilidades e aumento da resiliência comunitária, institucional e territorial	Municípios, territórios e comunidades expostos a riscos climáticos	Indicadores de ameaça, exposição, sensibilidade e capacidades adaptativas e impacto das iniciativas e estruturas de EA

Estas perspectivas formam uma rede de comunidades interdependentes, cuja interação viabiliza a construção colaborativa e descentralizada de dados e informações. Tal arranjo reflete a diversidade de práticas e atores do campo da Educação Ambiental, ao mesmo tempo em que reforça o papel do MonitoraEA como infraestrutura pública de governança adaptativa e de gestão integrada da informação socioambiental. A figura 4 apresenta o mapa geral de comunidades sob o qual se estrutura o planejamento de desenvolvimentos do Sistema MonitoraEA.

A figura 5 apresenta o detalhamento do mapa de aplicação de instrumentos de monitoramento e avaliação (M&A), considerando cada perspectiva e, para cada uma delas, das possibilidades de cadastro.

Figura 4 - Estruturação de comunidades do Sistema MonitoraEA

		PROPONENTE - QUEM VAI SE AUTOAVALIAR/AVALIAR										
		Instituição Governamental			Escolas e IES	Organizações não Governamentais	Espaços híbridos de governança					
		Nível Federal	Nível Estadual	Nível Municipal			Comitês de Bacia Hidrográfica	Conselhos Gestores de UC		Colegiados de controle social de PP		Centros de Educação e Cooperação Socioambiental
					Não-RPPN	RPPN		Avallando uma PPEA	Se autoavaliando	Avallando iniciativas de EA	Se autoavaliando	
OBJETO DO CADÁSTRO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	Política Públicas de Educação Ambiental	■	■	■	■		■	■		■		
	Programa de Educação Ambiental	■	■	■	■	■	■	■	■			■
	Plano de Educação Ambiental	■	■	■	■	■	■	■	■			■
	Projeto de Educação Ambiental	■	■	■	■	■	■	■				■
	Ação de Educação Ambiental	■	■	■	■	■	■	■				■
	Instâncias e colegiados de PPEA										■	
	Centros de Educação e Cooperação Socioambiental											■

■ Indicadores de M&A de Iniciativas Governamentais (PPEA)
 ■ Indicadores de M&A de Iniciativas Não Governamentais
 ■ Indicadores de M&A de Colegiados
 ■ Indicadores de M&A de Centros, Núcleos e Equipamentos de Educação e Cooperação Socioambiental (em projeto)
 ■ Indicadores **adaptados**. Indicadores específicos para Escolas e IES deverão ser desenvolvidos e implementados.

Figura 5 – Matriz de aplicação das diferentes tipologias de indicadores do Sistema MonitoraEA, por perspectiva.

2.3. Perfis de Usuários e Tipologias

Dada sua concepção, o Sistema MonitoraEA foi desenhado para viabilizar o atendimento a diferentes tipos de usuários, organizados segundo sua natureza (individual ou institucional) e seu papel no ciclo de produção e uso das informações. A distinção entre usuários individuais e institucionais reflete a forma de interação com a plataforma e o grau de responsabilidade nos processos de geração, validação e utilização dos dados. A distinção entre os grupos está relacionada à escala e ao tipo de contribuição que oferecem ao sistema.

Os usuários individuais constituem a unidade básica de interação do sistema. Incluem educadores ambientais, pesquisadores, estudantes, gestores públicos e demais pessoas engajadas em processos educativos e de ação socioambiental. Atuam diretamente na geração de dados sobre práticas, experiências e iniciativas locais, participam de autoavaliações colaborativas e interagem em comunidades temáticas.

Embora representem o nível mais elementar da estrutura, o MonitoraEA é concebido para que suas ações ocorram de forma articulada e cooperativa, estimulando a formação de redes, atuação colaborativa e o aprendizado social coletivo. O sistema, portanto, valoriza a contribuição individual sem perder de vista a sua finalidade principal, voltada ao fortalecimento de comunidades e processos de aprendizagem distribuída.

Os usuários institucionais são orientados a utilizar o MonitoraEA como infraestrutura digital de gestão, monitoramento e cooperação interinstitucional, mas também como meio estruturado de produção e consolidação de informações organizacionais e territoriais. Diferem-se dos usuários individuais pela escala de atuação e pela responsabilidade institucional associada às informações produzidas.

Essas instituições operam como nós da rede de governança do sistema, alimentando e utilizando dados em três frentes principais:

- Governamentais: órgãos públicos responsáveis por políticas de Educação Ambiental (MMA, MEC, secretarias estaduais e municipais, universidades públicas e autarquias). Utilizam o sistema para planejamento, acompanhamento e avaliação de políticas e programas;
- Não governamentais: organizações da sociedade civil, fundações, redes e coletivos educadores, movimentos sociais que utilizam a plataforma para registrar projetos e programas, sistematizar experiências e fortalecer redes de cooperação;
- Híbridas: instâncias de natureza colegiada e fóruns participativos (CIEA, CIMEA, Comitês de Bacia, Conselhos Gestores e CECSA), que articulam Estado e sociedade civil em processos de monitoramento e deliberação compartilhada.

Além desses grupos, o sistema conta com usuários internos, responsáveis pela gestão técnica, editorial e comunitária da plataforma. Esses atores administram, por meio de comunidades específicas, o portal principal (conteúdos e atualizações), coordenam as comunidades de gestão das perspectivas de M&A e asseguram a integração entre equipes de desenvolvimento, administração e articulação social. Eles compõem o núcleo de governança técnica e colaborativa do sistema, garantindo coerência metodológica e sustentabilidade operacional.

Por fim, o público geral acessa a área pública do portal, consultando painéis, mapas e dados consolidados. Embora não produza informações diretamente, esse grupo reforça o caráter público, educativo e transparente da plataforma e contribui para a difusão de práticas e resultados.

Quadro 3 - Principais tipologias de usuários do Sistema MonitoraEA

Tipologia de Usuário	Exemplos	Natureza da Contribuição e Principais Usos
Usuários Individuais	Educadores ambientais, pesquisadores, estudantes, agentes comunitários	Geração de dados sobre iniciativas e práticas locais; participação em autoavaliações; interação em comunidades temáticas; colaboração em redes de aprendizagem e mobilização social.

Institucionais Governamentais	Ministérios, secretarias, universidades públicas, autarquias, órgãos gestores de UC	Consolidação e gestão de informações institucionais; monitoramento de políticas; integração de dados e produção de relatórios e indicadores territoriais.
Institucionais Não Governamentais	ONGs, fundações, redes e coletivos educadores	Registro e análise de projetos; sistematização de experiências; validação colaborativa de dados; articulação de redes e comunidades.
Institucionais Híbridas	CIEA, CIMEA, CECSA, Comitês e Conselhos Gestores	Acompanhamento participativo e deliberação compartilhada; produção e validação de diagnósticos territoriais; articulação entre Estado e sociedade civil.
Usuários internos	Administradores do portal, coordenadores de perspectivas de M&A, editores de conteúdo	Gestão técnica e comunitária da plataforma; curadoria de informações; mediação entre comunidades e infraestrutura; administração das perspectivas de M&A.
Público Geral	Cidadãos, educadores e estudantes visitantes do portal	Consulta aberta a dados, painéis e mapas; uso educativo e informacional; difusão de resultados e boas práticas.

2.4. Matriz de Correspondência Atores x Funcionalidades

A diversidade de perfis descrita reflete-se diretamente na forma como cada grupo interage com o sistema e utiliza suas funcionalidades. A matriz a seguir sintetiza essa relação, demonstrando a correspondência entre os tipos de usuários e os principais módulos e componentes da plataforma. Ela evidencia a característica distribuída e colaborativa do MonitoraEA, em que diferentes atores contribuem de forma complementar para a geração, validação, análise e disseminação das informações.

Esta matriz demonstra como o MonitoraEA foi concebido para atender a diferentes necessidades e perfis de interação, garantindo que cada grupo de usuários tenha acesso às funcionalidades adequadas ao seu papel e responsabilidade no sistema.

Quadro 4 - Correspondência entre atores e principais categorias de funcionalidades⁶

Funcionalidade / Usuário	Indivíduos	Instit. Govern.	Instit. Não Gov.	Instit. Híbridas	Usuários Internos	Público Geral
Cadastro de iniciativas	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Nenhum
Autoavaliação	Alta	Alta	Alta	Alta	Nenhum	Nenhum
Gestão de comunidades	Média	Alta	Alta	Alta	Alta	Nenhum
Visualização de dados	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Análise e relatórios	Média	Alta	Alta	Alta	Alta	Baixa
Validação de dados	Baixa	Média	Média	Alta	Alta	Nenhum
Interação social	Alta	Média	Alta	Alta	Alta	Baixa
Gestão de conteúdos	Baixa	Média	Média	Média	Alta	Nenhum
Administração do sistema	Nenhum	Baixa	Baixa	Baixa	Alta	Nenhum

⁶ Alta: Uso frequente e central para as atividades do usuário; Média: Uso regular, mas não essencial para todas as atividades; Baixa: Uso ocasional ou complementar; Nenhum: Sem acesso ou uso não permitido.

3. ARQUITETURA TECNOLÓGICA

3.1. Arquitetura Lógica e Componentes

A arquitetura lógica do MonitoraEA (Figura 6) organiza-se em camadas funcionais integradas, baseadas em princípios de modularidade, isolamento de responsabilidades e uso de padrões abertos. A separação entre camadas permite a evolução independente de componentes, manutenção simplificada e integração com serviços externos. As principais camadas são apresentadas no Quadro 5.

Quadro 5 – Camadas funcionais do Sistema MonitoraEA

Camada	Função / Responsabilidades	Tecnologias
Apresentação (Frontend)	Interfaces públicas e autenticadas	HTML5, CSS3, JavaScript, React.js, Leaflet
	Visualização de dados e mapas interativos	
	Cadastro e gestão de comunidades	
	Design responsivo e acessível	
Aplicação	Núcleo lógico e regras de negócio	Node.js, Frameworks de aplicação web
	Autenticação e autorização	
	Gestão de usuários	
	Processamento e validação de dados	
Serviços e Integração	APIs RESTful	REST APIs, Serviços de mensageria
	Serviços web especializados	
	Comunicação entre módulos	
	Integração externa com sistemas e bases governamentais	
Dados	Armazenamento estruturado, geoespacial e de documentos	PostgreSQL/PostGIS, Sistemas de arquivos distribuídos, AWS RDS
	Logs e auditoria	
	Backup e recuperação	
Infraestrutura	Hospedagem de aplicações em servidores e containers	AWS EC2, Docker, Serviços de cloud
	Rede e conectividade	
	Segurança (firewalls, SSL/TLS)	
	Monitoramento	

Essa arquitetura segue o modelo web distribuído, permitindo que diferentes módulos operem de forma integrada, porém desacoplada, garantindo resiliência e escalabilidade horizontal.

<https://www.monitoraea.org.br>

Figura 6 - Camadas constituintes do sistema MonitoraEA com detalhe para as escolhas tecnológicas e infraestrutura implementadas

3.2. Infraestrutura Tecnológica

A infraestrutura de hospedagem e serviços foi dimensionada para atender à demanda crescente de usuários e operações simultâneas. O ambiente é composto por instâncias virtuais dedicadas à aplicação, banco de dados e serviços auxiliares, com gerenciamento de versões automatizado e pipelines contínuos de implantação (CI/CD⁷). As principais características técnicas são apresentadas no quadro 6.

⁷ Continuous Integration / Continuous Delivery ou Deployment

Quadro 6 – Matriz de funções e ferramentas

Área / Procedimento	Função / Objetivo	Ferramentas / Tecnologias
Monitoramento (AWS CloudWatch)	Coleta de métricas de desempenho, logs e alertas automáticos; visualização em tempo real do estado do sistema	AWS CloudWatch, dashboards de monitoramento
Métricas Monitoradas	Acompanhar performance e identificar degradação	CPU, memória, disco, rede, latência, taxa de erro
Logs Centralizados	Agregar logs de aplicação, acesso e auditoria	AWS CloudWatch Logs, sistemas de logging centralizados
Alertas Automáticos	Notificar situações críticas e degradação de performance	AWS CloudWatch Alarms, notificações automáticas
Escalabilidade e Disponibilidade	Garantir operação contínua e adaptável à demanda	Escalabilidade horizontal, balanceamento de carga, multi-AZ, auto-scaling, backup multi-regional
Procedimentos de Backup e Restauração	Preservar dados e permitir recuperação pontual	Backups automatizados, retenção configurável, versionamento incremental, testes de restauração, arquivamento de longo prazo
Ambiente de Homologação e Testes	Validar sistemas antes da produção e garantir segurança	Ambiente isolado, dados de teste, pipeline de implantação, testes automatizados, validação de segurança (vulnerabilidades e penetração)

A configuração atual assegura alta disponibilidade, rastreabilidade das operações e compatibilidade com padrões de interoperabilidade de dados públicos, atendendo aos requisitos de transparência e confiabilidade do sistema.

3.3. Fluxo de Desenvolvimento

O ciclo de desenvolvimento do MonitoraEA (Figura 7) segue uma lógica de integração e entrega contínuas (CI/CD), estruturada em etapas iterativas que busca garantir qualidade, rastreabilidade e estabilidade das versões em produção. Esse fluxo combina

práticas ágeis de desenvolvimento colaborativo com políticas de controle de versionamento e homologação em múltiplos ambientes. As principais etapas são:

- Planejamento e priorização: definição de demandas, correções e novas funcionalidades, com base no roadmap técnico e nas necessidades identificadas pelas comunidades de gestão das perspectivas de M&A;
- Desenvolvimento colaborativo: implementação das funcionalidades em ambiente de desenvolvimento, com versionamento controlado via Git e repositórios públicos;
- Integração contínua: execução automática de testes unitários e validações de código, assegurando compatibilidade entre módulos e estabilidade do build;
- Homologação: implantação em ambiente de testes para validação funcional e revisão coletiva antes da liberação em produção;
- Implantação e monitoramento: atualização da versão em produção com registro automático de logs, auditoria de erros e acompanhamento de desempenho;
- Manutenção evolutiva: registro de melhorias e ajustes com base no uso real e nas contribuições da comunidade.

Esse modelo favorece a evolução incremental do sistema, reduz riscos de regressão e mantém a documentação técnica permanentemente sincronizada com o código e os ambientes operacionais.

Figura 7 - Ciclo iterativo de desenvolvimento, suas fases e ambientes de implementação.

Do ponto de vista dos ambientes operacionais, o sistema opera a partir de 3 ambientes distintos:

- **Ambiente de Desenvolvimento:** desenvolvimento e teste de novas funcionalidades, baseado em Instâncias dedicadas para cada desenvolvedor. Opera a partir de conjuntos de teste sintéticos ou cópias anonimizadas, com acesso restrito à equipe de desenvolvimento;
- **Ambiente de Homologação:** validação funcional e testes de integração. Configuração idêntica ao ambiente de produção. Opera a partir de cópia recente e anonimizada dos dados de produção. Acesso restrito à equipe de qualidade, gestores e usuários chave;
- **Ambiente de Produção:** Operação do sistema para usuários finais. Infraestrutura otimizada para performance e segurança. Opera a partir de dados reais dos usuários e instituições. Acesso aberto a todos os usuários cadastrados e público geral.

3.4. Infraestrutura de *Backup* e Monitoramento

O MonitoraEA adota uma política de *backup* e observabilidade, garantindo a continuidade operacional, a integridade das informações e a confiabilidade dos dados. Os *backups* de banco de dados são realizados diariamente por meio de *snapshots* automatizados, com múltiplas versões retidas por 7 dias e armazenadas em regiões AWS distintas. Esses *backups* são criptografados em repouso e em trânsito utilizando AES-256 e passam por testes regulares de restauração para validação. Os *backups* de aplicação incluem versionamento de configurações e scripts, preservação do código-fonte em repositórios Git com histórico completo, armazenamento de artefatos como imagens Docker e pacotes de implantação. Já os *backups* de conteúdo contemplam arquivos de usuários, logs de auditoria e dados geoespaciais, garantindo preservação incremental e especializada conforme requisitos regulatórios e técnicos.

O monitoramento e registro de eventos operacionais é conduzido por meio do AWS CloudWatch, que coleta métricas de infraestrutura, incluindo CPU, memória, disco e rede, bem como métricas de aplicação, como tempo de resposta, taxa de erro e *throughput*. Logs agregados de aplicação, acesso, auditoria e erros são centralizados, permitindo análise detalhada e detecção de anomalias. Alertas inteligentes notificam automaticamente situações críticas e tendências de degradação, enquanto dashboards customizados oferecem visualização em tempo real do estado do sistema. Complementarmente, o Google Analytics acompanha métricas de uso, comportamento dos usuários, fluxos de navegação, taxas de conversão, análise geográfica e performance de *frontend*, subsidiando ajustes de usabilidade e desempenho.

O sistema de logs centralizado consolida logs de aplicação (debug, info, warn, error), auditoria (ações de usuários e modificações de dados), segurança (tentativas de acesso e violações de política) e performance (tempos de resposta, queries lentas), garantindo rastreabilidade completa das operações. O monitoramento de desempenho inclui métricas-chave, como disponibilidade superior a 99,5%, tempo de resposta P95 inferior a 2 segundos para páginas críticas, capacidade de *throughput* para mais de 100 usuários concorrentes, acompanhamento do crescimento de dados e latência de rede

em diferentes regiões geográficas. Alertas e notificações são configuradas para falhas críticas, degradação de desempenho, limites de recursos e atividades suspeitas, assegurando ação imediata quando necessário.

Essa infraestrutura tecnológica integrada, combinando políticas rigorosas de *backup*, observabilidade detalhada e monitoramento contínuo, assegura que o MonitoraEA opere com confiabilidade, resiliência técnica e segurança, atendendo aos requisitos de uma plataforma nacional de dados em Educação Ambiental e em conformidade com boas práticas de gestão de sistemas distribuídos.

Figura 8 - Opção da CloudWatch mostrando métricas das instâncias EC2.

3.5. Repositórios de Código e Versionamento

O código-fonte da plataforma está distribuído em dois repositórios distintos. O repositório “monitorea-colab” reúne a camada de servidor e a ferramenta cliente da camada colaborativa. O repositório “monitorea-portal” é destinado ao armazenamento das ferramentas do portal (cliente).

Abaixo, seguem os códigos DOI registrados na plataforma Zenodo:

DOI monitoraea-colab: 10.5281/zenodo.17569046

DOI monitoraea-portal: 10.5281/zenodo.17472231

As políticas de versionamento adotadas incluem o versionamento semântico, no formato MAJOR.MINOR.PATCH (por exemplo, 2.17.1), garantindo clareza sobre a natureza das alterações em cada versão. A gestão de código é realizada por meio de branches estruturadas, incluindo main, develop, feature/ e hotfix/, permitindo organização e fluxo de desenvolvimento controlado.

4. MÓDULOS E FUNCIONALIDADES

4.1. Diretrizes de desenvolvimento e organização da arquitetura do sistema

O desenvolvimento do Sistema MonitoraEA pauta-se por princípios técnicos que asseguram coerência com sua missão pública e com as diretrizes estratégicas da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Assim, a plataforma adota uma arquitetura modular, aberta e interoperável, estruturada para garantir escalabilidade, transparência e colaboração distribuída entre diferentes instituições e territórios.

Essa concepção permite a integração progressiva de novos módulos e serviços, favorecendo tanto a atualização tecnológica contínua quanto a expansão de suas funcionalidades analíticas e participativas. Cada módulo é projetado para operar de forma autônoma, mas integrada, assegurando flexibilidade operacional e robustez sistêmica.

Na seção seguinte são apresentados os principais componentes da arquitetura, incluindo os módulos de coleta, integração, visualização e interação social, bem como suas inter-relações e diretrizes de desenvolvimento.

4.2. Estrutura Modular e Componentes do Sistema

A partir da lógica de comunidades descrita na seção 2, o Sistema MonitoraEA organiza-se em uma arquitetura modular e interoperável, que sustenta o ciclo completo de produção, integração, visualização e uso colaborativo dos dados. Cada módulo técnico responde a um conjunto específico de funções, mas opera de modo articulado aos demais, compondo uma infraestrutura digital coesa, expansível e orientada à colaboração entre múltiplos atores institucionais e territoriais.

Os módulos foram projetados para garantir interoperabilidade, escalabilidade e transparência, adotando padrões abertos de comunicação e integração com bases institucionais externas. Essa estrutura assegura a continuidade evolutiva do sistema,

permitindo incorporar novas funcionalidades, ferramentas e protocolos sem comprometer a coerência arquitetônica.

Os quatro módulos principais que compõem a plataforma são apresentados a seguir.

4.2.1. Módulo de geração descentralizada e colaborativa de dados e informações

O módulo de cadastro e atualização de informações do MonitoraEA é responsável pela entrada, atualização e validação colaborativa dos dados, concebido para operar em ambientes participativos e distribuídos. Seu desenho busca privilegiar a acessibilidade, a usabilidade e a diversidade territorial, assegurando a representatividade dos registros e a coprodução de conhecimento em escala nacional. Inclui ferramentas de auto-registro e autoavaliação de iniciativas e espaços.

Este módulo integra ferramentas para operação das funcionalidades típicas aos membros das comunidades finalísticas de M&A do Sistema MonitoraEA. A seguir, apresenta-se, no quadro 7, uma visão consolidada dos componentes principais e suas funcionalidades.

Quadro 7 – Matriz de funcionalidades do módulo de geração descentralizada e colaborativa de dados e informações.

Componente	Função / Objetivo	Principais Funcionalidades
Sistema de Cadastro de Iniciativas	Registrar, atualizar e validar iniciativas de forma colaborativa	Formulários dinâmicos; Campos contextuais; Validação em tempo real; Salvamento automático; Upload de documentos
Ferramenta WebGIS para a definição da área de abrangência geográfica da iniciativa	Suporte à análise territorial e visualização espacial	Mapas interativos; Delimitação de áreas; Sobreposição de camadas; Geocodificação; Exportação de mapas

Sistema de Autoavaliação	Monitorar e avaliar iniciativas e ações em M&A	Indicadores contextuais; Escalas de avaliação múltiplas; Feedback imediato; Comparação temporal; Relatórios automáticos
Declaração de Conexões e Parcerias	Organizar e acompanhar relações institucionais	Cadastro de atores; Tipologia de colaborações; Mapa de rede; Histórico de colaborações
Marcos e eventos relevantes para a iniciativa (Linha do Tempo)	Registrar eventos e marcos do ciclo de vida das iniciativas	Registro de eventos; Categorização temporal; Upload de evidências; Visualização cronológica interativa

Cada componente foi projetado para assegurar consistência, rastreabilidade e integridade dos dados, permitindo a operação do MonitoraEA em ambientes distribuídos e colaborativos. A integração do cadastro estruturado, da definição da área de abrangência geográfica, da autoavaliação e da declaração de conexões e parcerias garante que as informações sejam precisas, atualizadas e auditáveis, oferecendo suporte confiável para monitoramento, avaliação e tomada de decisão nas políticas e iniciativas de Educação Ambiental em âmbito nacional.

4.2.2. Módulo de Integração e Interoperabilidade

O Módulo de Integração e Interoperabilidade⁸ constitui o núcleo técnico da arquitetura de dados do MonitoraEA, sendo responsável pela integração, padronização e sincronização das informações provenientes de múltiplas fontes. Sua função central é garantir a consistência, rastreabilidade e interoperabilidade entre os dados inseridos na plataforma e as bases externas, consolidando o MonitoraEA como uma infraestrutura nacional de informação pública.

O módulo é projetado para operar com protocolos abertos de intercâmbio de dados, como APIs RESTful e serviços web, e utilizar padrões de metadados que possibilitem,

⁸ Módulo implementado, consumido pelos elementos da plataforma (portal e área de colaboração). A relação com outros sistemas externos está em fase de planejamento.

futuramente, o diálogo com sistemas institucionais federais, estaduais e municipais, assim como com plataformas da sociedade civil. No estágio atual de desenvolvimento, estão sendo definidos os especificadores técnicos e fluxos de integração, que serão implementados nas próximas versões da plataforma.

4.2.3. Módulo de Visualização e consulta a dados

O Módulo de visualização e consulta a dados constitui o núcleo responsável pela exploração analítica, interpretação e comunicação das informações consolidadas no MonitoraEA. Seu desenho integra ferramentas interativas de análise, mecanismos de filtragem, visualizações temáticas e componentes geoespaciais, permitindo o exame estruturado das iniciativas cadastradas e a identificação de padrões, tendências e distribuições territoriais em múltiplas escalas. A integração entre painéis, *dashboards* e recursos cartográficos garante que usuários possam explorar o conjunto de dados de forma flexível e tecnicamente consistente.

O módulo suporta tanto o uso especializado por equipes técnicas quanto a consulta pública, visando assegurar inteligibilidade, rastreabilidade e transparência das informações disponibilizadas. Seus componentes permitem examinar indicadores de desempenho e resultados, analisar séries temporais, comparar tipos de iniciativas, avaliar padrões territoriais e exportar dados para análises externas, compondo um ambiente de interpretação robusto e alinhado às demandas de monitoramento e avaliação em Educação Ambiental.

A seguir, apresenta-se, no quadro 8, uma síntese dos principais elementos técnicos que estruturam esse módulo.

Quadro 8 – Matriz de funcionalidades do módulo de visualização e consulta a dados.

Componente / Categoria	Finalidade	Funcionalidades Técnicas
<i>Dashboard</i> Principal	Consolidação de métricas gerais e visão sistêmica	Visão geral do sistema; KPIs de M&A; Gráficos interativos; Alertas e notificações
Painéis Temáticos	Análises especializadas por dimensão, recorte territorial ou período	Visualizações por perspectiva de M&A; Análises regionais; Comparativos por tipo de iniciativa
Ferramentas de Análise ⁹	Exploração detalhada e processamento dinâmico de informações	Filtros múltiplos; Agregações dinâmicas; Comparativos <i>side-by-side</i> ; Exportação de dados e relatórios
Mapas Interativos	Visualização geoespacial e análise territorial	Camadas temáticas; Navegação multiescala; <i>Tooltips</i> informativos
Análises Espaciais ¹⁰	Interpretação de padrões territoriais e distribuição espacial	<i>Buffer analysis</i> ; Sobreposição de camadas; <i>Heat maps</i> ; Análise de vazios estruturais.

A matriz sistematiza os elementos operacionais, mas todos esses componentes funcionam de forma integrada. Os *dashboards* concentram indicadores consolidados e permitem análises rápidas de desempenho, enquanto os painéis temáticos aprofundam a interpretação por eixos específicos, regiões ou categorias de iniciativas. As ferramentas analíticas complementares, como filtros avançados, agregações dinâmicas e mecanismos comparativos, viabilizam operações exploratórias mais detalhadas, preservando a coerência metodológica do sistema.

A dimensão geoespacial amplia as possibilidades de interpretação, permitindo observar a distribuição territorial das iniciativas, identificar concentrações e vazios,

⁹ Em etapa de projeto no momento da publicação deste relatório.

¹⁰ Em etapa de projeto no momento da publicação deste relatório.

sobrepor camadas de referência e realizar análises espaciais automatizadas. O uso combinado de mapas interativos, clusters, *heat maps* e ferramentas de recorte territorial oferece suporte a diagnósticos situados e análises comparativas entre municípios, regiões, biomas ou zonas costeiras e marinhas.

Desse modo, o módulo organiza um conjunto coerente de recursos analíticos e geográficos que viabilizam a consulta estruturada dos dados produzidos no MonitoraEA, garantindo consistência informacional, rastreabilidade e adequação às necessidades de monitoramento e avaliação em escala nacional.

4.2.4. Módulo de Interação Social e Engajamento

O Módulo de Interação Social e Engajamento¹¹ expande o MonitoraEA para além de uma plataforma de consulta e gestão de informações, incorporando uma camada sociotécnica orientada à comunicação, colaboração e mobilização entre os participantes do campo da Educação Ambiental. Sua concepção apoia-se na adoção do protocolo ActivityPub, padrão aberto que viabiliza redes sociais federadas, permitindo que o sistema opere como parte do Fediverso, que pode ser descrito como um ecossistema distribuído de plataformas interoperáveis. Com essa integração, o MonitoraEA deixa de funcionar apenas como repositório e passa a constituir um espaço descentralizado de aprendizagem, articulação e circulação de práticas, fortalecendo comunidades e ampliando a capilaridade das ações de EA.

Para assegurar clareza e precisão na definição dos seus elementos mais técnicos, apresenta-se a seguir o quadro 9.

¹¹ Módulo em desenvolvimento no momento da publicação deste relatório técnico.

Quadro 9 – Matriz de funcionalidades do Interação Social e Engajamento.

Componente Técnico	Descrição	Funcionalidades-Chave	Resultados Esperados
Perfis de Usuário	Estrutura de representação pública e semipública dos participantes	Informações básicas, biografia/interesses, histórico de contribuições, badges	Identificação, reputação distribuída e estímulo ao engajamento
Sistema de Seguidores	Mecanismo de criação de redes e conexões entre atores	Seguimentos mútuos, feed, notificações, mensagens diretas	Ampliação da circulação de conteúdos e fortalecimento das redes de colaboração
Comunidades e Grupos	Ambientes temáticos ou territoriais para interação estruturada	Grupos temáticos, fóruns, comunidades territoriais, busca de grupos	Organização de debates, articulação regional e troca especializada
ActivityPub e Federabilidade	Protocolo aberto para troca distribuída de conteúdos	Federated timeline, seguir/ser seguido, boost, menções	Integração com outras plataformas do Fediverso e ampliação do alcance social
Interoperabilidade ampliada	Conjunto de mecanismos técnicos que asseguram compatibilidade	Integração com Mastodon, suporte a múltiplas instâncias, APIs abertas, Webfinger	Interconectividade total com o Fediverso e suporte a extensões externas

Com base nessa arquitetura, o módulo operacionaliza um conjunto de funcionalidades sociais que favorecem a criação de redes distribuídas de prática e aprendizagem. Perfis estruturados possibilitam a identificação e o acompanhamento das contribuições dos participantes, reforçando a formação de reputação coletiva. O sistema de seguidores cria fluxos contínuos de atualização, gerando uma dinâmica de timeline que mobiliza conteúdos produzidos no próprio MonitoraEA ou em instâncias externas federadas.

As comunidades e grupos temáticos ou territoriais ampliam o potencial de articulação, permitindo que debates, fóruns e iniciativas se organizem em torno de interesses comuns, de escalas locais a nacionais. Essas mesmas estruturas fortalecem o

compartilhamento de experiências, a disseminação de metodologias e a construção colaborativa de diagnósticos e agendas.

A integração plena ao Fediverso, viabilizada pelo ActivityPub, posiciona a plataforma como parte de um ecossistema aberto, distribuído e interoperável, onde conteúdos podem circular entre diferentes instâncias sem depender de serviços centralizados. Esse arranjo evita enclausuramento tecnológico, assegura autonomia e fortalece a soberania digital do sistema, ao mesmo tempo em que amplia significativamente o alcance das ações e narrativas da Educação Ambiental.

A combinação entre funcionalidades sociais, espaços comunitários e infraestruturas federadas traduz-se em um módulo que não apenas complementa a base de dados do MonitoraEA, mas transforma seus usuários em sujeitos ativos na produção, circulação e análise de informações. O resultado é um ambiente digital que opera simultaneamente como plataforma informacional, rede social descentralizada e dispositivo de mobilização territorializada para o campo da EA.

Por meio dessa interface, é possível consultar informações detalhadas sobre cada ação, aplicar filtros temáticos e territoriais (Figura 9C) e solicitar participação em comunidades vinculadas (Figura 9B). Essas funcionalidades fortalecem a transparência e a articulação entre iniciativas de diferentes naturezas e regiões.

No ambiente autenticado, a plataforma amplia suas funcionalidades, permitindo o cadastro de iniciativas, a formação de redes colaborativas e o uso de instrumentos de autoavaliação baseados em critérios definidos coletivamente pelas comunidades de prática (Figura 9D). Usuários com perfil de gestão têm acesso a painéis de acompanhamento e análise (Figuras 9E – 9F), que consolidam informações e indicadores, apoiando o monitoramento, a avaliação e o planejamento estratégico das políticas e práticas de EA. O quadro 10 apresenta casos típicos de uso que sintetizam fluxos operacionais recorrentes no sistema.

Quadro 10 – Matriz de funcionalidades por casos típicos de uso.

Caso	Ator principal	Objetivo	Funcionalidades utilizadas	Produto / Resultado
Exploração pública de iniciativas	Público Geral (cidadão, estudante ou educador ambiental)	Consultar iniciativas de EA em determinado território	Visualização pública; filtros geográficos e temáticos	Mapa interativo com registros e informações detalhadas sobre iniciativas
Cadastro de nova iniciativa	Educador ambiental instituição realizadora de iniciativas de EA	Registrar uma iniciativa de EA com georreferenciamento de área de abrangência geográfica	Módulo de cadastro; vinculação a comunidades	Registro validado e publicado na base nacional
Autoavaliação de iniciativas	Comunidades formadas por instituições governamentais ou não governamentais	Avaliar práticas e políticas de EA sob sua responsabilidade	Módulo de autoavaliação; painel de indicadores; exportação de relatórios	Relatório automático de desempenho e indicadores de gestão (em desenvolvimento)

Diagnóstico territorial	Articuladores locais, ANPPEA, Universidade, ONGs, OG-PNEA e colegiados	Sistematizar e analisar dados sobre EA em determinado território	Dashboards e filtros analíticos; exportação de dados	Relatório territorial e mapa temático de iniciativas (em desenvolvimento)
Análise e modelagem de redes ¹²	Equipe técnica, pesquisadores, gestores públicos, ANPPEA e OG-PNEA	Mapear relações entre atores e instituições, identificando padrões de cooperação	Módulo de análise e modelagem de redes (em projeto)	Protótipo de visualização de redes e relatório de conectividade territorial

5.2. Fluxos Operacionais Detalhados

5.2.1. Fluxo de cadastro de iniciativas

O Fluxo de Cadastro de Iniciativas descreve o processo pelo qual atores responsáveis por ações de Educação Ambiental estruturam seu registro no MonitoraEA, desde o acesso inicial ao sistema até a submissão final para validação. O procedimento integra etapas de autenticação, definição da comunidade responsável, coleta de dados descritivos, georreferenciamento e revisão final, combinando interações do usuário com rotinas automatizadas de verificação e consolidação de informações para compor a base nacional de iniciativas.

¹² Em etapa de projeto no momento da publicação deste relatório.

Quadro 11 – Etapas do processo de cadastro de iniciativas.

Etapa	Objetivo	Ações do Usuário	Processamentos do Sistema	Resultado
Passo 1 Acesso e Autenticação	Garantir entrada segura no sistema	Acessa o portal; faz login ou cria conta	Valida credenciais e permissões	Acesso autorizado à área autenticada
Passo 2. Seleção da Perspectiva de M&A	Definir o modelo de cadastro adequado	Seleciona a perspectiva aplicável	Carrega formulário específico; exhibe instruções	Formulário contextualizado habilitado
Passo 3. Criação da Comunidade	Definir o grupo responsável pelo acompanhamento da iniciativa	Cria a comunidade vinculada à iniciativa; convida e aprova membros; define missão e regras internas	Criação de entidade comunitária no banco; envio de convites; gestão de pedidos/ aprovações; atribuição inicial de permissões	Comunidade criada e vinculada (em estado pendente/ativa)
Passo 4. Preenchimento de Dados Cadastrais	Registrar informações gerais da iniciativa	Preenche dados básicos; escolhe categorias/tags; faz upload	Validação automática de campos e formatos	Dados cadastrais completos e consistentes
Passo 5. Localização geográfica da área de abrangência	Registrar a localização ou área de atuação	Delimita área no WebGIS; confirma localização	Sobre põe camadas; armazena coordenadas e metadados	Feição geográfica registrada
Passo 6. Autoavaliação colaborativa por meio de indicadores	Registrar o desempenho da iniciativa com base nos indicadores definidos para cada Perspectiva de M&A	Preenche os indicadores; consulta orientações; revisa respostas; interage com outros membros para ajustes	Valida respostas; calcula as métricas de performance; gera sínteses automáticas; registra histórico de versões	Autoavaliação registrada, consistente e vinculada à comunidade

Passo 7. Declaração da rede de conexões e parcerias	Mapear relações institucionais e operacionais relevantes à iniciativa	Declara instituições parceiras; classifica tipos de vínculo; descreve contribuições	Valida entidades; cruza dados com cadastros existentes; atualiza grafo de conexões ¹³	Rede de parcerias registrada e integrada à estrutura relacional do sistema
Passo 8. Informação de marcos e eventos relevantes à iniciativa (linha do tempo)	Registrar fatos estruturantes e eventos significativos ao longo da execução da iniciativa	Inclui datas; descreve marcos; anexa imagens e links considerados úteis	Armazena eventos; ordena cronologicamente; associa conteúdos à comunidade	Linha do tempo criada e vinculada ao histórico evolutivo da iniciativa
Passo 10. Revisão e Publicação	Finalizar e formalizar o cadastro	Revisa dados e submete o registro	Executa validações finais; gera número de registro	Iniciativa registrada e confirmada pelo sistema ¹⁴

5.2.2. Fluxo de Autoavaliação

O Fluxo de Autoavaliação corresponde ao detalhamento do passo 6 do quadro 11. Ele especifica as etapas pelas quais uma iniciativa de Educação Ambiental registra, analisa e organiza informações sobre seu próprio desempenho a partir dos instrumentos disponibilizados pelo MonitoraEA. O processo combina coleta estruturada de evidências, aplicação de critérios avaliativos, análise comparativa e geração de insumos para melhoria contínua, articulando tanto operações automatizadas do sistema quanto procedimentos ainda dependentes de execução manual pelas equipes responsáveis.

¹³ Em etapa de projeto no momento da publicação deste relatório.

¹⁴ Está em etapa de desenho o protocolo para permitir que tais marcos e eventos possam ser disponibilizados, à critério dos membros da comunidade, à rede social, como uma postagem vinculada à iniciativa.

Quadro 12 – Etapas do processo de autoavaliação.

Etapa	Objetivo	Atividades Principais	Produto / Resultado
Passo 1. Acesso ao Módulo de Autoavaliação	Iniciar o processo de avaliação da iniciativa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Navegação até a iniciativa; ▪ Acesso à aba de autoavaliação (indicadores); ▪ Compreensão do conjunto de indicadores e dinâmica de uso 	Processo iniciado com compreensão dos critérios e escopo da avaliação
Passo 2. Aplicação dos Instrumentos (indicadores)	Registrar respostas e evidências para cada dimensão avaliada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Respostas aos questionários; ▪ Registro de evidências e justificativas 	Base de dados avaliada e evidências documentadas
Passo 3. Análise de Resultados ¹⁵	Examinar o desempenho obtido e identificar padrões	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visualização dos resultados parciais; ▪ Comparação histórica; ▪ Identificação de pontos fortes e melhorias 	Diagnóstico preliminar do desempenho da iniciativa
Passo 4. Elaboração de Plano de Ação ¹⁶	Estruturar ações de melhoria fundamentadas nos resultados	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definição de ações prioritárias; ▪ Estabelecimento de prazos e responsáveis; ▪ Identificação de recursos necessários 	Plano de ação estruturado, alinhado ao diagnóstico
Passo 5. Compartilhamento e Discussão	Promover validação coletiva e engajamento comunitário	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compartilhamento dos resultados; ▪ Discussão colaborativa; ▪ Incorporação de contribuições externas 	Avaliação consolidada e enriquecida pela colaboração

¹⁵ Processo ainda não automatizado. Em etapa de projeto no momento da publicação deste relatório técnico.

¹⁶ Processo ainda não automatizado. Em etapa de projeto no momento da publicação deste relatório técnico.

5.2.3. Fluxo de Abrangência Geográfica

Este tópico apresenta o detalhamento do passo 5 do quadro 11. A definição da abrangência geográfica consiste na delimitação da área efetiva de atuação da iniciativa, assegurando que seu registro no sistema represente de forma fidedigna o território impactado. O processo inicia-se com a escolha ou construção do polígono que melhor expressa essa área, por meio de ferramentas WebGIS que permitem ao usuário desenhar diretamente no mapa, selecionar limites territoriais a partir de camadas de referência (como municípios, estados, biomas ou bacias hidrográficas) ou realizar o upload de arquivos espaciais contendo geometrias previamente elaboradas.

Após essa etapa, o sistema executa a verificação técnica das geometrias, assegurando consistência topológica e compatibilidade com os padrões espaciais adotados pela plataforma. Quando múltiplos polígonos são fornecidos, o sistema aplica procedimentos automáticos de *merge* para consolidá-los em uma única geometria de referência. Concluídas essas validações, o usuário confirma o resultado e a abrangência geográfica é registrada de forma definitiva como parte do cadastro da iniciativa.

5.2.4. Fluxo de Identificação de conexões e parcerias

Este tópico apresenta o detalhamento do passo 7 do quadro 11. O Fluxo de Identificação de Conexões e Parcerias descreve o processo pelo qual o responsável pela iniciativa declara vínculos institucionais e relacionais relevantes, incluindo conexões com políticas públicas, apoios recebidos de outras instituições e apoios oferecidos a outras iniciativas. O procedimento combina a seleção de opções pré-definidas, a indicação ordenada dos atores envolvidos e a classificação da natureza das relações, permitindo ao sistema estruturar redes de cooperação e dependência institucional para análise posterior.

O fluxo inicia-se com a verificação de eventuais conexões da iniciativa com políticas públicas de Educação Ambiental, onde o usuário seleciona se há relação direta e, em caso positivo, identifica até cinco políticas em ordem de relevância, classificando cada vínculo conforme sua natureza. Em seguida, o usuário informa se a iniciativa recebe

apoio de outras instituições, selecionando “sim” ou “não” e, quando aplicável, listando as organizações envolvidas também em ordem de relevância, incluindo para cada uma o tipo de relação estabelecida.

O terceiro passo corresponde à identificação das situações em que a iniciativa apoia ou presta algum tipo de suporte a outras ações ou projetos. Assim como nas etapas anteriores, o usuário indica se existe esse vínculo e, quando existente, descreve até cinco iniciativas apoiadas, especificando a natureza de cada relação. Durante todo o fluxo, o sistema realiza validações básicas, garante a consistência dos dados preenchidos, e armazena as relações declaradas em modelo estruturado, integrando-as automaticamente aos módulos analíticos e de rede.

5.2.5. Fluxo de mapeamento de marcos e eventos do ciclo de vida da iniciativa (linha do tempo)

Este tópico apresenta o detalhamento do passo 8 do quadro 11. O Fluxo de Mapeamento de Marcos e Eventos (linha do tempo) organiza o processo pelo qual o responsável pela iniciativa registra, de forma estruturada, acontecimentos relevantes ao longo do ciclo de vida da ação. A ferramenta permite inserir eventos marcados por mês e ano, relacionar imagens ilustrativas e textos descritivos, garantindo sua apresentação automática em ordem cronológica. A funcionalidade apoia tanto a documentação histórica da iniciativa quanto análises temporais de engajamento, evolução institucional e implementação das atividades.

O fluxo inicia-se com a apresentação da interface de Linha do Tempo, acompanhada de orientações gerais sobre seu uso e exemplos de marcos relevantes, como criação da iniciativa, eventos públicos, oficinas, reuniões estratégicas, publicações e materiais produzidos. O usuário seleciona o mês e ano do marco que deseja registrar e, em seguida, pode adicionar uma imagem ilustrativa (fotografia, ícone ou figura representativa) utilizando o componente de *upload* exibido na tela.

Após a seleção da imagem, o usuário insere um texto descritivo do evento, que será exibido como anotação associada ao marcador temporal. Cada novo marco pode ser adicionado por meio do botão específico, sendo automaticamente posicionado na

linha do tempo conforme sua data. A interface permite ainda editar ou excluir registros previamente inseridos, preservando a consistência dos dados apresentados.

Durante o processo, o sistema executa validações básicas, como verificação de preenchimento mínimo, ordenação cronológica automática e vinculação dos arquivos de imagem ao identificador único de cada evento. Ao final, os marcos são salvos como parte permanente do cadastro da iniciativa.

6. GOVERNANÇA, GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

6.1. Modelo de Governança

A governança do Sistema MonitoraEA está organizada em uma arquitetura colaborativa e multinível, que articula instituições com competências complementares e alinhadas à Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). A estrutura integra dimensões técnico-científicas, sociais e interinstitucionais, garantindo robustez tecnológica, legitimidade social e aderência às políticas públicas de Educação Ambiental.

O arranjo de desenvolvimento tecnológico é liderado pelo Programa MonitoraEA (Processo SEI/INPE n.º 01340.009497/2022-57), programa do portfólio institucional do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), realizado por meio do Laboratório de Análise e Desenvolvimento de Indicadores de Sustentabilidade (LADIS), alocado na Coordenação de Ciência do Sistema Terrestre (CCST), sob responsabilidade do Dr. Evandro Albiach Branco. O Programa atua como núcleo técnico-científico responsável pelo desenvolvimento, manutenção e evolução da infraestrutura tecnológica do sistema, a partir da qual são estruturados e geridos os projetos que implementam novas funcionalidades, melhorias e complementos do portal. Ainda, faz parte das atividades estruturais do programa, os processos de construção participativa de indicadores que suportam as diversas perspectivas do sistema.

Nessa configuração, o INPE, por meio do Programa MonitoraEA, coordena quatro frentes centrais:

- Desenvolvimento do Portal MonitoraEA, abrangendo concepção, codificação, testes e aprimoramento contínuo da plataforma digital;
- Os processos de formação de articuladores locais (*heavy users*), por meio da capacitação e suporte à Rede Nacional de Articuladores do Sistema;
- Estruturação e manutenção da infraestrutura de dados, assegurando armazenamento, segurança, atualização e interoperabilidade, com custeio viabilizado por parcerias com provedores de nuvem (AWS e Microsoft Azure), firmadas via ANPPEA;

- A coordenação de processos metodológicos estruturados para a construção participativa de indicadores de M&A para as diversas perspectivas do Sistema MonitoraEA.

A Articulação Nacional de Políticas Públicas em Educação Ambiental (ANPPEA) é corresponsável pela operação, gestão social do sistema e *advocacy* em políticas públicas de EA, atuando diretamente na mobilização da rede de usuários, na curadoria de conteúdos e na gestão das comunidades finalísticas. Também assegura a legitimidade social do MonitoraEA por meio de processos contínuos de validação, engajamento, coleta de feedbacks e interação direta com os usuários e articulação com instituições do campo da EA em todo o Brasil.

Em nível estratégico, o Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA) exerce função de apoio à articulação interinstitucional, contribuindo para o alinhamento do Sistema MonitoraEA aos instrumentos, colegiados e redes vinculadas à PNEA. O DEA/MMA atua como instância pública de referência, facilitando processos de relacionamento institucional, promovendo a integração do sistema com políticas federais, e interfederativas ou subnacionais, e redes governamentais e estimulando sua adoção por órgãos e entidades públicas. Além disso, utiliza os dados produzidos pelo sistema para subsidiar ações e decisões orientadas por evidências no âmbito da implementação da PNEA.

A seguir, apresenta-se o quadro 13, que consolida as competências e responsabilidades de cada instituição envolvida, formalizando o arranjo de governança do Sistema MonitoraEA.

Quadro 13 – Componentes da Governança do Sistema MonitoraEA.

Componente da estrutura de Governança	Descrição Geral	Competências e Responsabilidades
Coordenação Técnica e Científica: INPE/LADIS	Núcleo técnico-científico responsável pelo desenvolvimento, manutenção e evolução da infraestrutura tecnológica do sistema.	Desenvolvimento tecnológico da plataforma (concepção, codificação, testes, aprimoramentos)
		Gestão de repositórios e documentação técnica
		Manutenção da infraestrutura (servidores, bancos de dados, nuvem)
		Segurança da informação e proteção de dados
		Pesquisa e inovação em métodos, algoritmos e funcionalidades
		Estruturação e manutenção do banco de dados e de sua interoperabilidade
Gestão Social, Mobilização e Advocacy: ANPPEA	Instância corresponsável pela operação social, mobilização de usuários e gestão comunitária.	Articulação da Rede Nacional de Articuladores Locais
		Curadoria e gestão de conteúdos do portal e da rede social
		Gestão das comunidades finalísticas e mediação
		Relacionamento contínuo com usuários (engajamento, suporte, feedbacks)
		Validação social das informações produzidas
		Suporte institucional para parcerias e custeio da infraestrutura em nuvem
Apoio à Articulação Interinstitucional: DEA/MMA	Órgão federal responsável por apoiar processos de relacionamento interinstitucional e alinhamento do sistema à PNEA.	Facilitação da articulação com políticas, instrumentos e colegiados da PNEA (ProNEA, PEEA, CIEA, CECSA, etc.)
		Apoio à definição de orientações estratégicas para uso governamental do sistema
		Promoção da integração e adoção do sistema por órgãos públicos
		Utilização de dados para subsidiar políticas orientadas por evidências

A figura 10 apresenta esta estrutura de organiza o modelo de governança.

Figura 10 – Estrutura do modelo de governança do Sistema MonitoraEA.

6.2. Mecanismos de Articulação

Os mecanismos de articulação do sistema estruturam a interação entre os atores institucionais responsáveis pelo desenvolvimento, pela gestão e pela retroalimentação contínua do MonitoraEA. A articulação ocorre por meio de instâncias formais e de canais de participação que asseguram coerência técnica, legitimidade institucional e alinhamento às necessidades da comunidade de prática.

O Comitê Gestor do Sistema, composto pelo INPE e pela ANPPEA, constitui a instância central de governança do MonitoraEA. Cabe a ele definir prioridades, pactuar cronogramas, validar diretrizes de desenvolvimento, aprovar planos de trabalho e acompanhar a execução geral do sistema. Sua atuação ocorre por meio de reuniões trimestrais, com possibilidade de convocações extraordinárias sempre que necessário para deliberar sobre temas urgentes ou estratégicos.

Complementarmente, o Fórum de Articuladores Locais funciona como espaço consultivo e colaborativo dedicado à retroalimentação contínua do sistema. Integrado pela Rede de Articuladores Locais vinculados à ANPPEA, o fórum reúne percepções de uso territorial, desafios operacionais, necessidades emergentes e contribuições fundamentais para aprimoramentos de conteúdo e de experiência do usuário. Seus encontros são realizados periodicamente, acompanhando o ciclo de mobilização e acompanhamento conduzido pela ANPPEA.

Quadro 14 – Matriz de tomada de decisão do Sistema MonitoraEA.

Tipo de Decisão	Competência / Responsabilidade	Atores Envolvidos	Periodicidade / Dinâmica
Decisões Técnicas	Competência primária do INPE	Equipes técnicas vinculadas ao INPE	Processo contínuo; acionamento conforme demandas técnicas
Decisões de Conteúdo	Competência da ANPPEA	Gestores e equipes responsáveis por conteúdos e diretrizes	Definidas por ciclos de atualização ou demandas institucionais

Decisões Estratégicas	Competência conjunta entre INPE, ANPPEA e DEA/MMA	Representantes das três instituições	Tratadas em reuniões bilaterais ou trilaterais, conforme pauta estratégica
-----------------------	---	--------------------------------------	--

6.3. Fluxos de Operação e Articulação

O ciclo operacional do Sistema MonitoraEA é estruturado como um conjunto de processos interdependentes que articulam produção de dados pelos usuários, mediação social pela rede de Articuladores Locais, curadoria e validação realizadas pela ANPPEA, e mecanismos institucionais de análise e retroalimentação técnica. Esse ciclo combina etapas já implementadas na plataforma com funções previstas para as fases subsequentes de evolução do sistema, permitindo que a governança opere de forma progressiva, escalável e orientada a dados. A matriz a seguir sintetiza os componentes centrais desse fluxo, seus responsáveis e o estágio atual de implementação.

Quadro 15 – Matriz de operação do Sistema MonitoraEA.

Etapa	Descrição Técnica	Responsáveis	Status
Geração Descentralizada de Dados	Inserção contínua de iniciativas, autoavaliações e documentos	Usuários	Implementada
Mobilização Territorial e institucional	Formação, suporte e engajamento da base usuária	ANPPEA + Articuladores Locais	Em etapa piloto de implementação
Validação Colaborativa	Verificação de consistência, legitimidade e adequação	ANPPEA + Articuladores Locais	Não implementada
Análise e Síntese Institucional	Produção de análises, relatórios e recomendações	INPE + ANPPEA + DEA/MMA	Não implementada
Retroalimentação Técnica	Evolução tecnológica baseada em feedback e análises institucionais	INPE	Não implementada

6.4. Mecanismos de Retroalimentação

A retroalimentação do Sistema MonitoraEA é estruturada como um processo contínuo de captação, análise e conversão de percepções dos usuários em melhorias técnicas e metodológicas. Esses mecanismos operam em ciclos, combinando instrumentos de coleta estruturada, análises de uso e participação, escutas qualificadas e processos formais de priorização. O objetivo é garantir que a plataforma evolua de forma responsiva, transparente e alinhada às necessidades reais da comunidade usuária e das instituições que compõem o sistema.

Quadro 16 – Matriz de retroalimentação do Sistema MonitoraEA.

Componente	Descrição	Responsáveis	Finalidade	Status de Implementação
Formulários Estruturados	Coleta sistemática de sugestões, críticas e relatos de uso	INPE	Registrar demandas e dificuldades operacionais	Em processo de definição do protocolo
Análise de Métricas	Monitoramento de engajamento, desempenho e padrões de navegação	INPE	Identificar gargalos técnicos e oportunidades de otimização	Implementado parcialmente
Pesquisas Periódicas	Avaliações regulares sobre usabilidade, aderência e satisfação	INPE	Medir percepção dos usuários e priorizar melhorias	Em processo de definição do protocolo
Grupos Focais	Discussões aprofundadas com usuários estratégicos e Articuladores Locais	ANPPEA	Produzir escuta qualificada para decisões de conteúdo	Em processo de definição do protocolo
Ciclos de Revisão	Análise periódica de processos e resultados gerados pelo sistema	INPE / ANPPEA	Ajustar metodologias e fluxos operacionais	Implementado parcialmente

Priorização Coletiva	Definição participativa de demandas e inovações	ANPPEA / INPE / DEA-MMA	Garantir alinhamento entre necessidades de usuários e capacidades técnicas	Implementado parcialmente
Implementação Iterativa	Desenvolvimento incremental baseado em <i>feedbacks</i> e validações	INPE	Atualizar funcionalidades e corrigir problemas	Implementado parcialmente

6.5. Sustentabilidade Institucional e Operacional

A sustentabilidade do Sistema MonitoraEA baseia-se em três eixos complementares:

- Sustentabilidade técnica, garantida pela infraestrutura de aplicações e dados, pelo repositório de código versionado e pelos processos contínuos de atualização e segurança mantidos pelo INPE.
- Sustentabilidade social, ancorada na ANPPEA, que promove a apropriação coletiva, a formação de novos usuários e a disseminação dos resultados.
- Sustentabilidade política e institucional, consolidada pela articulação permanente com o DEA/MMA e os atores da rede de implementação da PNEA, assegurando coerência com as políticas públicas e continuidade de apoio governamental.

7. MATURIDADE TECNOLÓGICA (TRL)

7.1. Nível de Maturidade Atual

O sistema encontra-se em TRL¹⁷ 6, demonstrando operação validada em ambiente relevante e estabilidade suficiente para uso institucional contínuo. Desde 2020, a plataforma opera 24/7 com alta disponibilidade, atendendo a um ecossistema de mais de 1.300 usuários distribuídos nacionalmente, sustentada por infraestrutura robusta, processos de monitoramento, mecanismos de resiliência e práticas consolidadas de manutenção. Seu desempenho, a qualidade dos dados produzidos e a integração com rotinas de órgãos públicos e colegiados reforçam a maturidade tecnológica compatível com este nível.

Quadro 17 – Evidências da maturidade tecnológica.

Dimensão	Principais Evidências
Validação em Ambiente Relevante	Operação contínua desde 2020; >1.300 usuários; uso institucional consolidado; disponibilidade >99,5%
Estabilidade Operacional	Backups validados; monitoramento contínuo; manutenção preventiva; escalabilidade comprovada
Uso Institucional	Adoção por órgãos estaduais e municipais; uso por CIEAs; integração em processos de gestão pública; reconhecimento pela PNEA
Qualidade e Desempenho	P95 < 2s; MTTR < 1h; taxa de erros <0,1%;

¹⁷ Technology Readiness Level,

7.2. Matriz de Funcionalidades e Maturidade

A maturidade das funcionalidades do Sistema MonitoraEA reflete o estágio de desenvolvimento tecnológico alcançado por cada módulo, considerando sua robustez operacional, estabilidade em produção e aderência aos requisitos sociotécnicos da plataforma. O quadro 18 apresenta o estado consolidado dos componentes do sistema, permitindo visualizar sua evolução e orientar o planejamento de aprimoramentos futuros.

Quadro 18 – Maturidade por módulo e funcionalidade

Módulo / Funcionalidade	Propósito Técnico	Situação Atual	Nível de Maturidade (TRL)	Observações
Cadastro e mapeamento de iniciativas	Estruturar a entrada e atualização de informações sobre iniciativas, políticas e projetos de EA, permitindo georreferenciamento, categorização e vinculação institucional	Em produção, com manutenção contínua	TRL 6	Funcionalidade consolidada, utilizada por todas as tipologias de usuários
Autoavaliação de práticas e políticas	Aplicar instrumentos de autoavaliação com base em critérios próprios de cada perspectiva de M&A, gerando diagnósticos e indicadores	Em produção, com manutenção contínua	TRL 6	Instrumentos validados em múltiplos contextos territoriais e institucionais
Comunidades e redes de prática	Sustentar comunidades temáticas e territoriais, com fóruns, interações e curadoria de conteúdos	Em produção, com aprimoramentos de usabilidade	TRL 6	Estrutura central da arquitetura sociotécnica do sistema

Visualização e <i>dashboards</i>	Gerar painéis analíticos integrando mapas e gráficos, com filtros por recorte territorial, tipo de iniciativa ou indicador	Em homologação e refinamento	TRL 5	Funcionalidades básicas operacionais; evolução prevista para análises avançadas e maior estabilidade
Gamificação e engajamento	Incorporar pontos, reconhecimentos e desafios colaborativos para ampliar a participação e a alimentação de dados	Em desenvolvimento	TRL 5	Protocolo conceitual concluído; piloto em implementação
Interoperabilidade por APIs	Integrar o MonitoraEA a bases externas e serviços web, assegurando intercâmbio e rastreabilidade dos dados	Implementado internamente; planejamento de expansão externa	TRL 4	APIs internas estáveis; roadmap para integrações externas
Análise e modelagem de redes	Desenvolver métodos e interfaces para mapear relações entre atores, instituições e iniciativas	Em planejamento	TRL 2	Estudos preliminares concluídos; desenvolvimento previsto para 2026
Camada analítica federada (ActivityPub)	Habilitar integração distribuída com plataformas do Fediverso para agregação e difusão descentralizada de dados	Em concepção técnica e prototipagem	TRL 3	Protótipos conceituais desenvolvidos; implementação prevista para 2026–2027

7.3. Evolução da Maturidade Tecnológica do Sistema

A trajetória de maturidade do Sistema MonitoraEA demonstra um processo contínuo de desenvolvimento, validação e expansão, alinhado ao modelo TRL e articulado a ciclos sucessivos de prototipagem, consolidação e inovação. O quadro 19 integra, em uma visão única, as fases já percorridas e os marcos projetados para a evolução futura, permitindo acompanhar a progressão tecnológica e orientar o planejamento estratégico da plataforma.

Quadro 19 – Trajetória de maturidade tecnológica do Sistema MonitoraEA.

Fase / Período	Nível de Maturidade (TRL)	Características Principais	Objetivos e Entregas
Fase 1 Prototipagem (2016–2018)	TRL 1–3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Construção dos conceitos fundamentais; ▪ Protótipos iniciais; ▪ Validação conceitual preliminar; ▪ Arquitetura técnica inicial definida 	Estabelecimento das bases conceituais e estruturais para desenvolvimento posterior
Fase 2 Desenvolvimento Inicial (2018–2024)	TRL 4–5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementação das primeiras funcionalidades centrais; ▪ Testes em ambiente controlado; ▪ Validação com grupos piloto 	Elevar a confiabilidade do sistema e preparar para operação em escala limitada
Fase 3 Reengenharia e <i>Rebuild</i> da Arquitetura (2024–2025)	TRL 5–6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reconstrução integral da arquitetura do sistema; ▪ Refatoração profunda dos módulos e modernização tecnológica; ▪ Reestruturação completa do banco de dados, incluindo revisão de esquemas, normalização, otimização; ▪ Redesenho completo de UX/UI e dos fluxos de interação; ▪ Migração para modelo unificado baseado em portal, substituindo múltiplas aplicações 	Substituir soluções fragmentadas por uma plataforma única, estável e escalável; elevar qualidade técnica, usabilidade e segurança; criar base para expansão futura

<p>Fase 4 Consolidação Operacional (2025–2026)</p>	<p>TRL 6–7</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estabilização da plataforma unificada; ▪ Aperfeiçoamento dos módulos analíticos e de visualização; ▪ Fortalecimento dos protocolos de interoperabilidade interna; 	<p>Preparar o sistema para integração ampliada e maior robustez operacional</p>
<p>Fase 5 Transição para TRL 7 (2026)</p>	<p>TRL 7</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integração com ecossistemas digitais e bases externas e plataformas federadas; ▪ Validação do sistema em operação nacional em larga escala; ▪ Documentação e padronização de processos; ▪ Início do desenvolvimento de mecanismos avançados de análise e modelagem de redes e cenarização; ▪ Aumento expressivo da base de usuários 	<p>Atender requisitos de confiabilidade, escalabilidade e interoperabilidade para operação integrada em âmbito nacional.</p>
<p>Fase 6 Transição para TRL 8 (2027–2028)</p>	<p>TRL 8</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amadurecer desenvolvimento de mecanismos avançados de análise e modelagem de redes e cenarização. ▪ Qualificação do sistema para implantação massiva em múltiplas redes institucionais; ▪ Certificações de segurança, conformidade e qualidade. 	<p>Garantir robustez, auditabilidade, governança madura e replicabilidade em escala nacional.</p>
<p>Fase 7 Transição para TRL 9 (2029–2030)</p>	<p>TRL 9</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operação rotineira, estável e plenamente consolidada; ▪ Mecanismos de automação, adaptação e evolução contínua; ▪ Reconhecimento como infraestrutura crítica da PNEA. 	<p>Estabelecer o sistema como referência nacional e internacional em M&A em Educação Ambiental, com operação distribuída e estabilidade de infraestrutura crítica.</p>

8. RESULTADOS TECNOLÓGICOS OBSERVÁVEIS

O Sistema MonitoraEA apresenta resultados consolidados de uso e alcance institucional, expressando sua dupla natureza como infraestrutura tecnológica e plataforma de extensão inovadora voltada à Educação Ambiental. Os indicadores a seguir sintetizam as métricas operacionais extraídas do sistema e as evidências de sua adoção por instituições, redes e comunidades, permitindo avaliar a maturidade tecnológica (TRL 6), a capilaridade territorial e o potencial de impacto social.

Esta seção consolida os indicadores operacionais (uso), institucionais e tecnológicos do Sistema MonitoraEA, agrupando métricas necessárias para avaliação de maturidade tecnológica, extensão inovadora e repercussão institucional.

8.1. Indicadores de Uso e Alcance Institucional

O Sistema MonitoraEA apresenta resultados consolidados de uso e alcance institucional, expressando sua dupla natureza como infraestrutura tecnológica e plataforma de extensão inovadora voltada à Educação Ambiental. Os indicadores a seguir sintetizam as métricas operacionais extraídas do sistema e as evidências de sua adoção por instituições, redes e comunidades, permitindo avaliar a maturidade tecnológica (TRL 6), a capilaridade territorial e o potencial de impacto social. A consolidação das informações foi realizada a partir do ambiente de produção do sistema, com base em registros atualizados e validados pela equipe de gestão técnica.

Quadro 20 – Métricas de uso do Sistema MonitoraEA.

Dimensão	Indicador	Situação Atual		Tendência
Perspectivas de M&A	Perspectivas operacionais	5		→ Estável
	Comunidades gestoras	12		↗ Expansão temática
	Indicadores de M&A desenvolvidos e em uso	62 indicadores compostos	24 para M&A de Iniciativas Governamentais	↗ Refinamento contínuo
			19 para M&A de Iniciativas não governamentais	
19 para M&A de Colegiados e Instâncias				
Uso do Sistema	Usuários cadastrados	1.347		↗ +15% semestral
	Comunidades registradas	968		↗ +12% semestral
	Acessos médios diários	17/dia		↗ Estável, com picos em eventos
	Iniciativas cadastradas	1.509		↗ +18% semestral
	Autoavaliações realizadas e publicadas	205		↗ +25% semestral
	Dados geoespaciais	892 polígonos		↗ Expansão contínua
Instituições Participantes	Governamentais	76 com atuação no nível municipal		↗ Expansão federativa
		38 com atuação no nível estadual		
		14 com atuação no nível federal		
	Não governamentais	21		↗ Crescimento orgânico
Híbridas (CIEAs, CECSAs etc.)	27		↗ Consolidação	

Rede e Articulação Social	Articuladores locais	300 inscritos em capacitação	↗ Formação ativa
	Eventos e formações	15 realizados	↗ Expansão
	Materiais formativos	8 guias e manuais	↗ Consolidação
Abrangência Geográfica	Cobertura territorial	Nacional (todas as regiões)	↗ Expansão contínua
	Municípios representados	427	↗ Capilarização
	Estados ativos	24 + DF	↗ Cobertura total

8.2. Indicadores Tecnológicos e de Inovação

Os indicadores tecnológicos e de inovação descrevem o estágio de maturidade do MonitoraEA e as principais características que sustentam sua operação como infraestrutura digital de interesse público. As métricas refletem a robustez da arquitetura, a qualidade dos processos de desenvolvimento e a capacidade de evolução do sistema.

Quadro 21 – Métricas de desenvolvimento tecnológico e inovação

Dimensão	Indicador	Valor / Situação Atual
Maturidade tecnológica	Nível de maturidade (TRL)	TRL 6 – funcionalidades validadas em ambiente real, com uso institucional contínuo
Ciclo de versões	Versão atual	v2.17.1
	Tempo médio entre releases	6 – 8 semanas
Arquitetura	Modelo de arquitetura	Modular e distribuída em 4 camadas (apresentação, aplicação, serviços, dados)
	Interoperabilidade	Em desenvolvimento, via módulo de integração por APIs e ActivityPub

Infraestrutura	Ambiente de hospedagem	AWS Cloud, com instâncias dedicadas para aplicação e base de dados
	Escalabilidade	Horizontal, com balanceamento de carga configurado
	<i>Backup</i>	<i>Snapshots</i> automáticos diários (AWS) com retenção configurada
	Observabilidade	AWS CloudWatch (métricas e logs); Google Analytics (uso e desempenho)
Ciclo de desenvolvimento	Metodologia	Integração e Entrega Contínuas (CI/CD)
	Ambientes operacionais	Desenvolvimento, homologação e produção ativos
	Controle de versão	Repositório Git institucional
Inovação funcional	Módulos implementados	Cadastro, autoavaliação, <i>dashboards</i> , gamificação (piloto)
	Módulos em desenvolvimento	Interoperabilidade por APIs e camada analítica federada
	Recursos previstos	Integração com Fediverso (ActivityPub), painéis interativos e filtros multiescalares, <i>Social network analysis</i> , indicadores de risco climático e capacidade adaptativa

8.3. Análise Integrada dos Resultados

Os resultados consolidados do Sistema MonitoraEA evidenciam equilíbrio entre maturidade tecnológica e impacto social, confirmando sua relevância tanto como produto de inovação digital quanto como infraestrutura de extensão aplicada à Educação Ambiental.

Do ponto de vista tecnológico, o sistema alcançou o Nível de Maturidade TRL 6, operando de forma estável em ambiente de produção e validado por usuários institucionais em

todo o país. A arquitetura modular e distribuída, aliada à adoção de práticas de Integração e Entrega Contínuas (CI/CD), garante a evolução incremental, a rastreabilidade das atualizações e a confiabilidade da operação. As políticas de backup automatizado, observabilidade e controle de acesso federado reforçam a segurança e a sustentabilidade da infraestrutura em nuvem.

No eixo institucional e social, os indicadores demonstram escala nacional de uso e amplo engajamento interinstitucional: o MonitoraEA agrega mais de mil usuários e cerca de 400 municípios representados, integrando iniciativas de diferentes naturezas e origens. A participação de instituições governamentais, organizações da sociedade civil e instâncias colegiadas revela o potencial do sistema como ferramenta de apoio à gestão e monitoramento de políticas públicas de Educação Ambiental. O processo de formação da rede de articuladores locais, ainda em consolidação, amplia a base social e territorial de operação, indicando perspectivas de crescimento sustentável.

A integração entre essas duas dimensões - tecnológica e institucional - confirma o caráter sociotécnico e colaborativo do MonitoraEA. O sistema, neste sentido, reforça sua característica fundamental de articulação entre as camadas de inovação digital, validação participativa e extensão social em escala nacional, consolidando-se como uma infraestrutura pública de inovação aberta, apta a sustentar políticas, pesquisas e práticas formativas voltadas à sustentabilidade e à educação ambiental.

8.4. Impacto e Valor Público

O MonitoraEA tende a gerar impactos diretos na formulação, execução e avaliação de políticas públicas de Educação Ambiental ao fornecer um conjunto estruturado de informações, evidências e interações que fortalecem a transparência, a participação social e a efetividade das ações no território. Sua atuação integra diferentes atores, amplia a circulação de conhecimento e consolida um ambiente institucional mais qualificado para decisões estratégicas.

No campo das políticas públicas, o sistema contribui ao ampliar a transparência sobre ações, investimentos e resultados de Educação Ambiental, permitindo que gestores e sociedade acompanhem de forma mais clara a implementação das políticas. Também

fortalece a *accountability*, uma vez que possibilita o monitoramento sistemático de indicadores de desempenho e impacto, gerando insumos confiáveis para avaliações e correções de rota. Ao promover mecanismos de participação social, o MonitoraEA envolve comunidades, articuladores, instituições e redes na produção e validação de informações, reforçando a legitimidade dos processos de Monitoramento e Avaliação. Além disso, oferece suporte à tomada de decisão pública ao disponibilizar dados estruturados e análises que orientam prioridades, investimentos e estratégias de gestão.

Em paralelo, o sistema contribui para o fortalecimento do campo da Educação Ambiental ao aumentar a visibilidade das iniciativas distribuídas pelo território, tornando perceptível a diversidade de práticas e arranjos locais. Sua capacidade de promover articulação em rede favorece a identificação de sinergias, parcerias e oportunidades de colaboração entre diferentes atores institucionais e comunitários. O processo contínuo de sistematização de informações gera aprendizado coletivo, apoiando a disseminação de metodologias, experiências e orientações que qualificam a prática. Por fim, o MonitoraEA contribui para a valorização da Educação Ambiental ao reconhecer e evidenciar esforços que, até então, permaneciam dispersos ou pouco visíveis nos sistemas oficiais.

9. ROADMAP TÉCNICO (2026–2030)

A evolução tecnológica do Sistema MonitoraEA segue um plano contínuo de consolidação, ampliação funcional e incorporação progressiva de capacidades analíticas e operacionais. O roadmap técnico organiza essa trajetória em eixos estruturantes que orientam as etapas de desenvolvimento, os módulos prioritários e as iniciativas previstas para o período 2025–2030.

A infraestrutura atual encontra-se estabilizada como plataforma unificada, resultado da reengenharia conduzida entre meados de 2024 e 2025, que consolidou arquitetura, banco de dados, modelo de integração, padrões de usabilidade e governança técnica. A partir dessa base, o roadmap prevê a ampliação de funcionalidades, a maturação de módulos estratégicos e a incorporação de tecnologias avançadas voltadas à interoperabilidade, análise territorial, governança distribuída e qualificação dos processos de M&A em Educação Ambiental.

9.1. Protocolo de Gamificação e Engajamento

O Protocolo de Gamificação constitui um dos produtos centrais do projeto Desenvolvimento de Estudos, Protocolos e Planos para o Incremento do Programa MonitoraEA, executado no âmbito do INPE, sob coordenação do Dr. Evandro Albiach Branco (CNPq nº 422851/2025-6), com apoio do DEA/MMA e bolsa CNPq (processo nº 383071/2025-9). Seu objetivo é orientar o desenvolvimento de ferramentas destinadas a aumentar e sustentar o engajamento dos usuários do Sistema MonitoraEA, aplicando princípios de gamificação, isto é, o uso de elementos de design de jogos em contextos não lúdicos, conforme a literatura especializada (Werbach & Hunter, 2012; 2015; Mauroner, 2019; Tondello et al., 2016).

Assim, o Protocolo de Gamificação do Sistema MonitoraEA constitui uma camada funcional voltada ao estímulo da participação qualificada, ao fortalecimento das comunidades e redes de prática e ao incremento da regularidade e diversidade de contribuições ao sistema. Esta funcionalidade integra a arquitetura sociotécnica geral

descrita no Capítulo 3 e está alinhada aos princípios de participação, colaboração, descentralização e aprendizado social estabelecidos na Seção 5.

Previsto para implementação em 2026, o módulo será integrado às comunidades, às autoavaliações das diferentes Perspectivas de M&A e aos fluxos de dados do sistema, atuando como mecanismo estruturante para ampliar a vitalidade colaborativa do MonitoraEA.

9.1.1. Objetivos de gamificação

Os objetivos foram definidos por meio de um grupo focal composto por desenvolvedores, gestores do portal, facilitadores do PPPZCM, conselheiros da ANPPEA e equipe do projeto. As contribuições foram sistematizadas no Quadro 22, abrangendo cinco eixos:

- Melhoria da plataforma: categorização e análise de iniciativas, melhoria de interface e estímulo ao uso contínuo.
- Engajamento e formação: incentivo à participação em processos formativos e nas atividades de mapeamento, avaliação e monitoramento.
- Redes de colaboração: fortalecimento das interações e cooperações territoriais.
- Visibilidade e valorização: reconhecimento de boas práticas e experiências em EA.
- Missões e cultura de M&A: estímulo à práxis da EA e ao uso orgânico de ferramentas de monitoramento.

Esses objetivos servem como parâmetros para todas as etapas posteriores do protocolo.

Quadro 22 - Objetivos de gamificação do Sistema MonitoraEA

Tema	Objetivos
Melhoria da plataforma (interface, acessibilidade e usabilidade)	Proporcionar à Plataforma MonitoraEA formas de análise e categorização das iniciativas com base em critérios de localização geográfica, categoria do promotor (setor público, setor privado ou sociedade civil organizada) e temática central (mudança do clima, água ou biodiversidade).
	Oferecer recursos que estimulem o uso contínuo e progressivo da Plataforma MonitoraEA, com a incorporação de dispositivos facilitadores de acesso.
Engajamento e formação de usuários	Estimular a participação ativa e contínua da comunidade do Sistema MonitoraEA nos processos formativos e nos processos de mapeamento, avaliação e monitoramento das iniciativas de educação ambiental.
Redes de colaboração e cooperação	Promover o fortalecimento das redes de colaboração e cooperação entre territórios, comunidades e atores do Sistema MonitoraEA.
Visibilidade e valorização das ações	Desenvolver recursos que destaquem os indivíduos e as instituições que fazem parte da comunidade do Sistema MonitoraEA, sobre os quais são reconhecidas as boas práticas, as experiências exitosas e as lições aprendidas em educação ambiental.
Missões, ciência cidadã e experimentação	Oferecer recursos que possibilitem à comunidade do Sistema MonitoraEA desenvolver a práxis da educação ambiental por meio de atividades de articulação entre teoria e prática.
Autoavaliação e acompanhamento	Oferecer recursos para a comunidade do Sistema MonitoraEA desenvolverem de forma orgânica e espontânea a cultura de monitoramento e avaliação das iniciativas de educação ambiental.

9.1.2. Comportamentos-alvo e métricas

A segunda etapa identifica comportamentos essenciais para gerar valor público no Sistema MonitoraEA, acompanhados de suas métricas de monitoramento (Quadro 23). Abrangem desde ações iniciais, como criar uma conta e cadastrar iniciativas, até atividades avançadas, como participar de grupos de trabalho, publicar conteúdos, colaborar em iniciativas, baixar dados, realizar consultas, participar de eventos, elaborar planos de ação e apoiar o sistema. Essas métricas estruturam o acompanhamento contínuo do engajamento da comunidade.

Quadro 23 - Relação dos comportamentos alvos identificados e suas métricas de acompanhamento

Comportamentos Alvos Gerais	Métricas
Criar uma conta no portal	Número de usuários cadastrados
Cadastrar iniciativas de educação ambiental	Número de iniciativas cadastradas
Concluir cadastro de iniciativas de educação ambiental	Percentual de cadastro efetuado
Se inscrever em processos formativos	Número de inscritos
Concluir processos formativos	Número de concluintes
Se tornar articulador(a) do Sistema MonitoraEA	Número de articuladores
Atualizar informações das iniciativas cadastradas	Percentual de atualização
Criar um grupo de trabalho	Número de grupo de trabalho criado
Participar de um ou mais grupo(s) de trabalho	Número de grupos de trabalho por usuário
Seguir um ou mais grupos de trabalho(s)	Número de grupos de trabalho seguidos
Postar conteúdos no(s) grupo(s) de trabalho	Número de postagens nos grupos de trabalho
Baixar bases de dados	Número de bases de dados baixadas
Fazer consultas	Número de consultas realizadas
Participar dos eventos	Número de participantes em eventos
Apoiar o Sistema MonitoraEA	Número de apoiadores
Contribuir com o aprimoramento do Sistema MonitoraEA	Número de sugestões/comentários
Postar conteúdos no feed	Número de postagens no feed
Visitar o portal MonitoraEA	Número de acessos ao portal
Baixar relatórios	Número de relatórios baixados
Compartilhar conteúdos das iniciativas	Número de compartilhamentos
Fazer o curso de articuladores do Sistema MonitoraEA	Frequência mínima alcançada
Elaborar plano de ação de articulação	Número de planos de ação elaborados

9.1.3. Perfis de usuários

A análise das personas, baseada no relatório de avaliação heurística da plataforma (Oliveira, 2025), foi reinterpretada segundo os arquétipos de Bartle (1996) e Marczewski (2015), a fim de permitir um design compatível com múltiplos subgrupos de usuários. A aderência identificada indica predominância de *socializers* (19,46%) e *explorers/free spirits* (17,98%), seguidos de *philanthropists* (12,92%), *players* (11,15%) e *achievers* (9,52%). Cerca de 18% das variáveis não apresentaram aderência e 11% mostraram antagonismo. Os arquétipos *killers* e *disrupters* não se aplicaram a nenhum padrão observado. O Quadro 24 sintetiza esse mapeamento.

Quadro 24 - Síntese da avaliação das variáveis das personas em relação aos arquétipos clássicos

Bartle (1996)	Achievers	Explorers	Killers	Socializers				nenhum	antagonia
Marckewski (2015)		Free Spirits			Disrupters	Philanthropist	Players		
Descrição dos Arquétipos	Ser competente, sempre buscar aprender coisas novas e superar desafios	Ter autonomia, se expressar e explorar as possibilidades de construir coisas novas	Estar sempre no primeiro lugar, derrotando adversários.	Se relacionar, interagir com os outros e construir conexões.	Causar disrupturas e mudar as coisas, em especial, mudar as regras.	Ter um propósito e ajudar os outros sem esperar nada em troca.	Ser recompensado(a), apreciando todos os benefícios por seu comportamento.	Variável não demonstrou aderência para algum arquétipo	Variável demonstrou antagonismo a um ou mais arquétipos
	Sentir a adrenalina de subir de nível ou ganhar alguma coisa	Encontrar novos conteúdos	Impor sua vontade.	Se envolver com amigos.	Perturbar o sistema.	Contribuir com comunidade.	Ganhar algo.		
	Perfeccionismo	Independência	Dominância	Extroversão	Ruptura	Altruísmo	Gratificação		
	Ganhar pontos e acumular medalhas	Descobrir todas as possibilidades de jogo e encontrar tesouros escondidos.	Derrotar os outros jogadores.	Se relacionar com os outros jogadores.	Mudar as regras do jogo.	Ajudar os outros a jogarem.	Receber o seu prêmio.		
Aderência das Variáveis	9,52%	17,98%	0,00%	19,46%	0,00%	12,92%	11,15%	17,68%	11,29%

9.1.4. Ciclos de engajamento e progressão

A quarta etapa organiza o design em ciclos de engajamento (nível micro) e etapas de progressão (nível macro), considerando os processos estruturantes do MonitoraEA: formação, adesão à rede social, atuação dos articuladores e ciclo de M&A das iniciativas. O Quadro 25 apresenta as variáveis utilizadas para modelar cada ciclo, incluindo motivação, escolhas significativas, estrutura e conflitos potenciais. A proposta segue o princípio de que o êxito do design depende da coerência entre comportamentos-alvo, motivações, possibilidades de ação, infraestrutura do sistema e mitigação de barreiras (Werbach & Hunter, 2012).

Quadro 25 – Variáveis de análise dos ciclos de engajamento

Atividade	Motivação	Escolhas Significativas	Estrutura	Conflitos Potenciais
Comportamentos alvo específicos de cada ciclo de engajamento	Levantamento da motivação que leva o usuário a executar o comportamento alvo e/ou outros comportamentos associados	Possibilidades de ação que os usuários têm no sistema e que influenciam executar (ou não) o comportamento alvo	Mecanismos do sistema que permitem rastrear e medir as métricas de acompanhamento dos comportamentos alvo	Identificação de situações, barreiras ou resultados que descaracterizam, prejudicam ou interrompem a realização dos comportamentos alvo

O Quadro 26 sintetiza ainda a associação entre etapas de progresso (níveis) e estratégias de gamificação (componentes) para cada ciclo — como barras de progresso, avatares, páginas de perfil, selos, certificados, conteúdos desbloqueáveis, mapas, recomendações, dashboards e outros elementos que estruturam a jornada do usuário no sistema.

Quadro 26 — Síntese das Etapas de Progresso (Níveis) e Estratégias de Gamificação (Componentes)

Processos Formativos	Portal e Rede Social MonitoraEA	Articuladores MonitoraEA	M&A de Iniciativas
Passo 1 Se inscrever em processos formativos a) Página de informações b) Página de perfil	Cadastrar perfil no MonitoraEA: a) Página de perfil b) Avatar; c) Tutoriais	Assinar Termo de Adesão	Cadastrar iniciativa: a) Avatar; b) Guia de Tomada de Decisão; c) Barra de progresso; d) Identificadores
Passo 2 Participar dos processos formativos a) Avatar b) Barra de progresso c) Serious Game	Aderir à rede social	Participar da Rede de Articuladores: a) Página exclusiva (foto e contato)	Publicar iniciativa: a) Selo; b) Mapa
Passo 3 Concluir e se certificar a) Selos e certificados	Publicar conteúdos alinhados aos objetivos do MonitoraEA: a) Tags temáticas	3) Acessar área de gestão: a) Área de trabalho; b) Dashboard	Colaborar com iniciativa: a) Recomendação de perfis; b) Recomendação de iniciativas
	Receber recomendações de perfis, GTs e/ou iniciativas: a) Selos e certificados; b) Leaderboard interno	Elaborar plano de trabalho	Monitoramento e avaliação: a) Dashboard
		Participar de processos formativos: a) Selos e certificados	

9.1.5. Elementos de gamificação

A seleção dos elementos específicos se baseia na literatura e nos arquétipos predominantes entre as personas (Campos Jr. et al. 2024; Fernandes & Aquino Jr., 2016; Klock et al., 2020; Mauroner, 2019; Tondello et al., 2016). O Quadro 27 apresenta a matriz de recorrência entre elementos (pontos, níveis, desafios, recompensas, coleções, colaboração, missões, criatividade, etc.) e os arquétipos correspondentes (explorer, free spirit, socialiser). Esses elementos são organizados segundo o framework de dinâmicas, mecânicas e componentes, conforme a Figura 11, que estabelece o quadro referencial adotado pelo protocolo de gamificação do Sistema MonitoraEA.

Quadro 27 – Matriz de recorrência entre elementos de gamificação e arquétipos

Elementos de Gamificação	explorer	free spirit	socialiser
aprendizagem	1	1	1
colaboração	1	1	2
coleções	1	1	1
comparação social	2	1	1
competição	2	2	3
conexões sociais	1	1	1
conteúdos desbloqueáveis	1	2	2
customização	2	3	2
desafios	1	1	1
descoberta social	1	2	1
Easter Egg	1	2	1
emoção	1	1	1
equipes	1	1	3
escolha	2	2	1
exploração	3	2	1
feedback	1	1	1
ferramenta de criatividade	1	2	1
interação	1	1	1
jogo não linear	1	1	1
missões	1	1	1
níveis	2	2	1

pontos	1	1	1
recompensas	1	1	1
rede social	1	1	3
selo	1	1	1
significado	1	1	1
status	1	1	2
tarefas	1	1	1

Figura 11 - Quadro referencial das dinâmicas, mecânicas e componentes do protocolo de gamificação do Sistema MonitoraEA

As etapas do ciclo de implementação previsto encontram-se disponível neste [link](#).

9.2. Módulo de Interoperabilidade via APIs Externas

O Módulo de Interoperabilidade via APIs Externas estabelece a capacidade do MonitoraEA de comunicar-se de forma estruturada com plataformas institucionais, permitindo intercâmbio seguro e rastreável de dados. Seu desenvolvimento amplia a integração entre o sistema e políticas públicas correlatas, bases territoriais,

sistemas educacionais e ambientes de participação social, consolidando o papel do MonitoraEA como infraestrutura de dados da Educação Ambiental no país. O módulo viabiliza tanto a ingestão automatizada de informações de parceiros quanto a disponibilização controlada de indicadores, metadados e registros produzidos na plataforma, assegurando aderência aos princípios de abertura, governança distribuída e interoperabilidade descritos na Seção 5.

A arquitetura técnica será baseada em padrões amplamente adotados em sistemas governamentais, organizando-se em APIs de consulta, submissão e sincronização territorial, todas documentadas em OpenAPI e sustentadas por mecanismos de autenticação e autorização baseados em OAuth2 e chaves de acesso institucionais. As interações seguirão protocolos REST/JSON, com versionamento semântico para permitir evolução incremental sem interrupção dos serviços. Um componente central do módulo é a integração com o banco de logs e com a governança de metadados, permitindo rastreabilidade completa das requisições, controle de permissões e auditoria contínua.

A implantação seguirá um ciclo que contempla a especificação dos endpoints, a implementação inicial da API pública de consulta, a construção da API autenticada para parceiros institucionais, a integração plena ao módulo de autenticação e ao banco de logs, testes com instituições piloto e, por fim, a entrada controlada em produção. Esse conjunto permitirá que o MonitoraEA opere de maneira mais distribuída, conectada e tecnicamente robusta, expandindo sua capacidade de circulação de dados de forma segura e auditável.

9.3. Infraestrutura Federada baseada em ActivityPub

A Plataforma MonitoraEA encontra-se em fase de expansão de suas capacidades colaborativas por meio da implementação de uma Infraestrutura Federada baseada no protocolo ActivityPub, padrão aberto recomendado pelo W3C para comunicação distribuída entre sistemas. Essa tecnologia possibilita a circulação estruturada de atividades (*events*) entre diferentes plataformas, garantindo interoperabilidade, rastreabilidade e autonomia institucional. Ao adotar esse modelo, o MonitoraEA amplia sua capacidade de articulação com comunidades, instituições e sistemas

parceiros, permitindo que conteúdos, interações e atualizações circulem além do ambiente centralizado da plataforma, fortalecendo o ecossistema nacional de Educação Ambiental.

A arquitetura atual do MonitoraEA, organizada em comunidades, redes territoriais, grupos temáticos e espaços de governança, apresenta aderência direta ao modelo federado. Esses arranjos já operam com lógica distribuída e colaborativa, facilitando sua integração a um ecossistema no qual diferentes nós (instituições públicas, centros de EA, redes territoriais, universidades, coletivos) podem publicar e receber informações mantendo controle sobre seus dados e processos.

Do ponto de vista técnico, a adoção do ActivityPub apoia-se em quatro fundamentos: (i) uso de padrão aberto, garantindo auditabilidade; (ii) arquitetura descentralizada, compatível com os princípios democráticos da Educação Ambiental; (iii) interoperabilidade, permitindo integração com instâncias como Mastodon, PeerTube, Pixelfed, Lemmy e serviços compatíveis; e (iv) extensibilidade, viabilizando múltiplos tipos de objetos (iniciativas, indicadores, eventos, interações, documentos) e fluxos diversos de publicação. Ao operar sem algoritmos de recomendação e priorização opacos, a infraestrutura federada assegura transparência e integridade do fluxo informacional, preservando a autonomia dos usuários e a governança comunitária.

A seguir apresentam-se as fases estruturantes da implementação federada.

Quadro 28 - Fases de Implementação da Infraestrutura Federada baseada em ActivityPub

Fase	Descrição Geral	Principais Funcionalidades	Resultados Esperados
Fase 1 – Perfis e Descoberta	Estabelecimento da estrutura inicial de federação, permitindo identificar, localizar e registrar atores e fontes de informação.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfis públicos federáveis ▪ Sistema de seguidores ▪ Ferramentas de descoberta ▪ Feed básico de atividades 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visibilidade entre nós federados ▪ Formação inicial dos grafos de interação ▪ Mapeamento preliminar do ecossistema

<p>Fase 2 Interação e Conteúdo</p>	<p>Implementação dos mecanismos de publicação, atualização e interação estruturada entre atores distribuídos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Postagens e comentários federados ▪ Compartilhamento ▪ Suporte a grupos e comunidades ▪ Mensagens estruturadas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ativação de dinâmicas colaborativas ▪ Circulação de conteúdos entre instâncias ▪ Consolidação de ambientes dialógicos
<p>Fase 3 Federação Ampliada</p>	<p>Abertura do MonitoraEA ao Fediverso, permitindo operação em rede distribuída de instâncias ActivityPub.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Timeline federada ▪ APIs abertas ▪ Mecanismos de moderação federada ▪ Integração com Mastodon e outras plataformas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interoperabilidade plena ▪ Expansão do alcance dos conteúdos ▪ Integração ao ecossistema distribuído do Fediverso

9.3.1. Governança e Diretrizes de Convivência

A governança da infraestrutura federada será orientada pelos princípios de descentralização, autonomia, transparência e responsabilidade compartilhada. Usuários e instituições manterão controle sobre seus dados, conexões e modos de participação, assegurando aderência aos fundamentos da Política Nacional de Educação Ambiental. A comunicação seguirá ordem cronológica, sem algoritmos de manipulação de engajamento, e adotará práticas de código aberto, documentação pública e participação comunitária nas decisões de evolução da plataforma.

Mecanismos de moderação, aplicáveis tanto ao contexto interno quanto ao federado, serão implementados para garantir ambiente seguro, inclusivo e ético. Esses mecanismos incluirão procedimentos de denúncia, análise, mediação, escalonamento de decisões e filtragem de conteúdos provenientes de instâncias externas. A governança federada, em conjunto com diretrizes claras de convivência, visa assegurar qualidade do debate público, fortalecer a coesão comunitária e promover uma cultura digital coerente com os princípios pedagógicos da Educação Ambiental.

9.3.2. Integração com o Ecossistema MonitoraEA

A integração da infraestrutura federada ao MonitoraEA permitirá que os objetos estruturados do sistema - iniciativas, indicadores, eventos territoriais, interações comunitárias, documentos e metadados - circulem entre diferentes instâncias federadas sem perda de fidelidade ou rastreabilidade. Essa integração amplia a capacidade de análise, evita duplicidade de esforços e contribui para a consolidação de uma base nacional distribuída de evidências em Educação Ambiental.

O processo de integração envolve três dimensões complementares:

- Harmonização metodológica, assegurando compatibilidade entre categorias, escalas e parâmetros adotados pelos módulos internos do MonitoraEA.
- Interoperabilidade técnica, mediante padronização de metadados, esquemas de representação, rotinas de sincronização e protocolos de verificação.
- Integração operacional, com definição de ciclos de atualização, mecanismos de validação participativa e processos de retroalimentação para equipes gestoras e comunidades territoriais.

Essa abordagem fortalece o papel do MonitoraEA como infraestrutura nacional de governança de dados em Educação Ambiental, ampliando a comparabilidade de informações, a robustez dos diagnósticos e a capacidade de articulação entre territórios, instituições e redes de prática. A federação, ao mesmo tempo em que assegura autonomia local, consolida uma camada de cooperação distribuída que potencializa o uso estratégico de informações para planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas.

Os protótipos de interface desenvolvidos a partir das histórias de usuário para a integração da rede social ao ecossistema do MonitoraEA podem ser acessados por meio do seguinte [link](#).

9.4. Análise e Modelagem de Redes Complexas (SNA)

A inteligência relacional baseada em Análise de Redes Complexas constitui o componente responsável por qualificar a compreensão das dinâmicas de cooperação no campo da Educação Ambiental, oferecendo mecanismos robustos de diagnóstico, projeção e recomendação para a governança adaptativa. O desenvolvimento tecnológico previsto visa consolidar um módulo integrado de análise dinâmica de redes, capaz de operar em múltiplas escalas e plenamente acoplado ao ecossistema do Sistema MonitoraEA. Esse esforço dialoga diretamente com o projeto “Análise dinâmica de redes complexas em múltiplas escalas para governança adaptativa”, conduzido pelo INPE sob coordenação do Dr. Evandro Albiach Branco e atualmente em análise pela FAPESP (Processo 2025/16125-4).

A concepção do módulo parte de uma síntese entre os referenciais da Análise de Redes Sociais (SNA) e as abordagens contemporâneas de governança adaptativa. Essa base teórica articula o estudo das estruturas relacionais (conectividade, centralidades, modularidade, dinâmica temporal e padrões de formação de comunidades) aos princípios de policentricidade, resiliência institucional, aprendizado social e processos de auto-organização. Trata-se de um enquadramento que permite interpretar redes não como estruturas estáticas, mas como sistemas dinâmicos que respondem a estímulos, se reorganizam e moldam a efetividade de políticas públicas e de arranjos territoriais de gestão.

A arquitetura do módulo considera que o MonitoraEA já assegura a entrada distribuída de dados por meio das comunidades de prática e dos ambientes de cadastro, tipicamente por meio da funcionalidade de “Conexões e Parceiras”, presentes em todas as perspectivas. Assim, foca-se no fortalecimento da camada analítica, organizada em um pipeline estruturado que garante padronização, escalabilidade e rastreabilidade. O fluxo inicia-se pela verificação de integridade e pela depuração automática dos registros, com padronização de formatos, correção de inconsistências e validação de coerências relacionais entre atores, instituições, iniciativas, comunidades e territórios. Somente registros validados são encaminhados às rotinas de processamento, que extraem relações, estruturam grafos, calculam métricas nodais e estruturais (degree, betweenness, eigenvector,

modularidade, densidade, distâncias topológicas), identificam padrões emergentes e analisam séries temporais de evolução das redes.

Figura 12 — Fluxograma com o encadeamento dos processos para análise de redes, recomendações de intervenção, facilitação, monitoramento e feedback.

Os resultados desses processamentos alimentam um ambiente integrado de visualização, com grafos dinâmicos, painéis temáticos, filtros territoriais e interfaces geoespaciais que permitem explorar estruturas relacionais em múltiplas escalas. A combinação entre visualização e modelagem estatística aprimora a capacidade de interpretação dos dados. Em paralelo, será implementada uma camada especializada de modelagem estatística de redes, incluindo modelos exponenciais de grafos aleatórios, simulações de cenários e testes de robustez, capaz de estimar efeitos prováveis de conexões alternativas, projetar comportamentos futuros e produzir recomendações apoiadas em evidências.

As recomendações não serão aplicadas de forma automática. Todo resultado analítico passará por um processo de mediação dialógica dentro do MonitoraEA, envolvendo gestores, educadores, pesquisadores e demais atores envolvidos. Essa etapa permitirá ajustar prioridades, contextualizar interpretações e validar conjuntamente as ações pertinentes. Decisões, justificativas, rejeições e critérios adotados serão registrados como metadados analíticos e de governança,

retroalimentando as rotinas do próprio módulo e fortalecendo sua capacidade adaptativa.

A validação tecnológica será iniciada em três Centros de Educação e Cooperação Socioambiental (CECSAs), selecionados como ambientes piloto. Nesses territórios serão avaliadas a aderência institucional, a usabilidade das interfaces, a sensibilidade das métricas, a robustez dos cálculos e os efeitos reais das intervenções sugeridas. Essa etapa permitirá ajustar parâmetros, revisar rotinas operacionais e aperfeiçoar a experiência de uso antes da disponibilização do módulo em toda a plataforma.

A implementação seguirá cronograma progressivo entre 2026 e 2029. Em 2026, serão iniciados o desenvolvimento do *framework* analítico, a definição da arquitetura da pipeline e as primeiras validações com dados históricos. Em 2027, ocorrerão a consolidação dos motores de cálculo, o avanço da modelagem estatística e os testes de integração com os demais módulos do MonitoraEA, em paralelo com o início da execução dos pilotos territoriais nos CECSAs, com avaliação da aderência institucional, ajuste fino das métricas, testes de robustez e desenvolvimento das interfaces de visualização. Em 2029, serão conduzidos o refinamento final do módulo, sua integração plena ao ecossistema da plataforma e a implementação de um programa de capacitação voltado a gestores e usuários, estabelecendo as condições necessárias para operação em escala nacional.

9.5. Desenvolvimento das Perspectivas de M&A: MES e Iniciativas de EA a partir de Escolas e IES

O avanço das Perspectivas de Monitoramento e Avaliação (M&A) do Sistema MonitoraEA inclui a incorporação progressiva de novos domínios temáticos, com o objetivo de ampliar a capacidade de diagnóstico, fortalecer a governança territorial e qualificar a produção de evidências sobre políticas e práticas de Educação Ambiental no país. Entre as perspectivas priorizadas para o ciclo 2026–2028, destacam-se: Municípios Educadores Sustentáveis (MES) e Escolas e Instituições de Ensino Superior (IES), cada uma com foco, abrangência e requisitos metodológicos específicos. A definição dessas prioridades decorre de alinhamentos estabelecidos

com o OG-PNEA, que contribui para o planejamento do processo de expansão gradual do escopo analítico do sistema conforme necessidades estratégicas e demandas institucionais emergentes.

A perspectiva de Municípios Educadores Sustentáveis (MES) possui implementação prevista já para 2026. O desenvolvimento incluirá a definição de taxonomias próprias, indicadores estruturais e operacionais, escalas de mensuração, mecanismos de verificação e instrumentos de autoavaliação alinhados às dimensões de educação ambiental, sustentabilidade urbana, gestão territorial e participação social. O desenvolvimento deverá aprofundar e definir critérios para incorporação dentro do ecossistema de perspectivas existentes, evitando sobreposições e duplicidades, e integrar-se de forma nativa às capacidades geoespaciais do MonitoraEA.

Já a perspectiva de Escolas e Instituições de Ensino Superior (IES) tem sua expectativa de início de desenvolvimento para 2027, considerando a necessidade de articulação metodológica com normativas específicas da educação básica e superior, e o alto grau de heterogeneidade institucional do campo, em profunda articulação com o MEC. Essa perspectiva deverá abranger escolas públicas e privadas, redes municipais e estaduais, institutos federais, centros universitários e universidades, exigindo mecanismos flexíveis de captura de dados, instrumentos diferenciados de autoavaliação e modelos de agregação e análise capazes de operar em múltiplos níveis (escola, rede, território, sistema). O desenvolvimento técnico envolverá a estruturação de matrizes de indicadores que considerem as dimensões formativas, processuais e estruturais, os critérios de diversidade territorial, mecanismos escaláveis de coleta, e integração com bancos de dados educacionais nacionais e subnacionais, quando autorizados.

Além dessas duas perspectivas, o Sistema MonitoraEA mantém capacidade de incorporar novos domínios de M&A ao longo do ciclo 2027–2030, a partir de demandas formalizadas pelo OG-PNEA ou por instituições públicas e organizações que compõem o campo da Educação Ambiental. Esse caráter expansível - previsto desde a concepção da arquitetura modular do sistema - garante que o MonitoraEA permaneça alinhado às transformações das políticas nacionais, às dinâmicas

territoriais e aos novos desafios socioambientais, preservando coerência metodológica e continuidade operacional.

9.6. Indicadores de Risco Climático e Capacidade Adaptativa (2026–2027)

A ampliação analítica do Sistema MonitoraEA, por meio da incorporação de indicadores de risco climático e de capacidade adaptativa (CA), constitui um dos pilares estratégicos da evolução tecnológica da plataforma. Essa integração permitirá representar, de forma sistemática e multiescalar, a interação entre ameaças climáticas, exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa dos territórios brasileiros — elementos centrais para compreensão da vulnerabilidade socioambiental e para qualificação dos processos decisórios relacionados ao enfrentamento da crise climática.

O desenvolvimento desses indicadores está sendo conduzido no âmbito do projeto “Capacidade adaptativa em perspectiva policêntrica: monitoramento, avaliação e impactos sinérgicos de Políticas Públicas de Educação Ambiental para o enfrentamento das Mudanças Climáticas, em múltiplas escalas”, ancorado no INPE e coordenado pelo Dr. Evandro Albiach Branco, com financiamento da Chamada CNPq 59/2022 – Linha 4 (Processo 406595/2022-4).

9.6.1. Arcabouço Conceitual, Metodologia e Fontes de Dados

O desenvolvimento dos indicadores segue o arcabouço conceitual do IPCC, segundo o qual o risco climático resulta da interação entre ameaças climáticas e os elementos de vulnerabilidade — exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa. A CA será representada de duas maneiras complementares: (i) sua expressão clássica, associada a dimensões institucionais, sociais, tecnológicas e político-organizacionais, fundamentadas em bases oficiais; e (ii) sua expressão ampliada, que incorpora a Educação Ambiental como um dos pilares estruturantes da capacidade adaptativa dos territórios. Esta última dimensão será modelada a partir das estruturas e iniciativas de EA registradas no próprio MonitoraEA, atribuindo a esse campo papel central na construção da resiliência socioambiental.

O processo metodológico envolve a identificação de variáveis relevantes em cada componente do risco, com base em literatura científica, relatórios técnicos e bases de dados nacionais e internacionais; a validação e ponderação dessas variáveis por meio de consultas qualificadas a especialistas (incluindo métodos estruturados como Delphi); etapas de normalização e testes estatísticos de correlação, redundância e sensibilidade; e, finalmente, a composição de índices sintéticos que representem espacialmente cada uma das dimensões, bem como o índice integrado de risco climático.

As fontes de dados incluem: AdaptaBrasil MCTI, INMET, CEMADEN e IPCC para ameaças; IBGE, SNIS, ANA, MapBiomas para exposição e sensibilidade; IPEA, MEC e Datasus para capacidade adaptativa clássica; e BD do Sistema MonitoraEA para a dimensão de CA relacionada à Educação Ambiental. A figura 13 apresenta a arquitetura de dados para a definição do risco climático, por tema, considerando a robustez da estrutura de EA como um dos componentes da Capacidade Adaptativa.

Figura 13 – Arquitetura de dados para a composição do Risco Climático para o Sistema MonitoraEA

9.6.2. Implementação Tecnológica e Cronograma

A implementação tecnológica da estrutura de indicadores exigirá a criação de novas camadas geoespaciais, serviços de consulta e ferramentas analíticas integradas ao MonitoraEA. As camadas temáticas — relativas a ameaça, exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa — serão incorporadas ao banco espacial operacionalizado em ambiente AWS e disponibilizadas por serviços interoperáveis (WMS/WFS), com metadados alinhados aos padrões da INDE. A plataforma deverá oferecer navegação multiescala, filtros territoriais, análises temporais e funcionalidades de comparação, além de painéis contextuais que permitam interpretar as informações em nível local, regional e nacional.

A arquitetura incluirá APIs segmentadas por dimensão do risco climático, mecanismos de consulta espacial, download de dados em formatos abertos e um dashboard integrado, capaz de representar tanto os indicadores isolados quanto os índices sintéticos. Adicionalmente, como o projeto prevê participação ativa de CIEA e comunidades de prática, serão incorporados dispositivos que permitam a interação qualitativa com os resultados, incluindo anotações territoriais e avaliação contextualizada dos indicadores.

O cronograma prevê que, ao longo de 2026, sejam desenvolvidas a metodologia consolidada, a seleção de variáveis, a validação com especialistas e a implementação das primeiras camadas geoespaciais. Em 2027, ocorrerão o desenvolvimento do dashboard, testes piloto com usuários estratégicos, ajustes metodológicos e o lançamento público dos indicadores, acompanhado de um ciclo de capacitações.

9.7. Cronograma Técnico de Desenvolvimento dos Componentes do Sistema (2026–2030)

O presente cronograma consolida a sequência de desenvolvimento dos principais componentes arquiteturais, analíticos e operacionais do MonitoraEA para o período

de 2026 a 2030. A organização temporal integra módulos em evolução, novas perspectivas de M&A, mecanismos de interoperabilidade, capacidades de federação, ferramentas analíticas e processos de validação territorial. O objetivo é oferecer uma referência técnica única para planejamento, acompanhamento e governança das entregas estruturantes do sistema.

As ações foram distribuídas considerando maturidade tecnológica atual, dependências entre módulos, prioridades pactuadas com o OG-PNEA e instituições federais parceiras, e a necessidade de preparar o ecossistema para operação nacional plena até 2030. O cronograma deverá orientar a implementação anual, servindo como instrumento de gestão e atualização contínua do *roadmap*.

Quadro 29 - Cronograma Técnico de Desenvolvimento dos Componentes do Sistema (2026–2030)

Ano	Principais Entregas e Marcos Técnicos
2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementação do Protocolo de Gamificação ▪ Desenvolvimento inicial da Perspectiva de Municípios Educadores Sustentáveis (MÉS) ▪ Primeira versão da Infraestrutura Federada baseada em ActivityPub ▪ Início do módulo de Análise de Redes Complexas (SNA) ▪ Ampliação dos padrões de interoperabilidade e revisão do modelo de dados ▪ Consolidação da governança técnica do ecossistema
2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desenvolvimento inicial da Perspectiva Escolas e Instituições de Ensino Superior (IES) ▪ Expansão das capacidades federadas: timelines distribuídas, mecanismos de moderação federada e interoperabilidade ampliada ▪ Avanço da modelagem estatística do módulo SNA ▪ Integração ampliada dos módulos analíticos com o WebGIS ▪ Evolução dos instrumentos de autoavaliação e padronização metodológica
2028	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piloto territorial da Perspectiva MES em redes municipais selecionadas ▪ Piloto inicial da Perspectiva IES em instituições parceiras ▪ Piloto completo do módulo SNA em CECSAs (validação de métricas, usabilidade e dinâmica de redes) ▪ Integração plena da infraestrutura federada ao ecossistema MonitoraEA ▪ Inclusão de indicadores geoespaciais avançados e integração com bases externas autorizadas

2029	<ul style="list-style-type: none">▪ Finalização e disponibilização geral do módulo completo de SNA▪ Incorporação das perspectivas MES e IES à operação nacional do sistema▪ Consolidação dos painéis analíticos e visualizações avançadas▪ Programa nacional de capacitação para gestores, municípios, CECsAs e instituições educacionais
2030	<ul style="list-style-type: none">▪ Estabilização do ecossistema tecnológico como infraestrutura pública madura▪ Operação consolidada da federação distribuída com novos nós parceiros▪ Revisão e expansão dos instrumentos de M&A conforme diretrizes do OG-PNEA▪ Implantação de rotinas permanentes de evolução, auditoria e governança adaptativa▪ Preparação do plano de evolução tecnológica para o ciclo 2031–2035

10. PLANO DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA E EXTENSÃO

O Sistema MonitoraEA, enquanto infraestrutura digital pública e aberta, adota um modelo de transferência tecnológica baseado no uso compartilhado e na capacitação institucional, visando maximizar seu alcance, impacto e sustentabilidade como ferramenta de suporte à Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Este plano estrutura-se em três eixos principais: i) Disponibilização da Plataforma como Serviço; ii) Fomento a *Spin-offs* Institucionais Interoperáveis; e iii) Programa Estruturado de Capacitação e Apropriação Tecnológica. O objetivo central é garantir que a tecnologia desenvolvida seja plenamente acessível e operável por diferentes atores do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do Sistema Educacional, sem prejuízo da governança e da integridade do banco de dados nacional.

10.1. Modelo de Disponibilização: Plataforma como Serviço (PaaS) e Acesso Federado

A principal via de transferência é a disponibilização do MonitoraEA como uma plataforma centralizada, porém de acesso universal e federado. Este modelo assegura a consolidação de um banco de dados nacional robusto e coerente, evitando a fragmentação de informações.

- Acesso Público ao Portal, por meio da área pública do portal, com seus painéis, mapas interativos e funcionalidades de consulta, permanece acessível a qualquer cidadão, fortalecendo a transparência e o controle social;
- Acesso Autenticado para Produção de Dados, por meio de instituições parceiras (secretarias estaduais e municipais de meio ambiente e educação, CIEAs, CECSAs, ONGs), com acesso integral à área colaborativa para cadastro, autoavaliação e gestão de suas comunidades, utilizando a mesma instância da plataforma;
- APIs para consumo de dados estruturados, como detalhado na Seção 4.2.2, o Módulo de Integração e Interoperabilidade, que deverá disponibilizar APIs

RESTful documentadas (OpenAPI/Swagger). Isso permitirá que sistemas institucionais parceiros (ex.: portais de estados e municípios) consumam dados específicos do MonitoraEA (metadados, indicadores sintéticos, geosserviços) para visualização em seus próprios portais, painéis e aplicativos, promovendo a integração sem a necessidade de replicação da infraestrutura.

- Credenciamento de Instâncias Gestoras, buscando mobilizar instituições de grande porte (como Ministérios, Secretarias Estaduais ou Universidades) para serem credenciadas como "Gestoras de Perspectiva", recebendo permissões elevadas para administrar comunidades específicas dentro de suas áreas de competência, atuando como nós especializados da rede.

10.2. Fomento a Spin-offs Institucionais com Interoperabilidade Garantida

Reconhecendo necessidades específicas de determinadas instituições ou redes, o plano prevê a geração controlada de *spin-offs* do MonitoraEA. Trata-se da implantação de instâncias customizadas da plataforma para uso interno ou temático, que, no entanto, mantêm obrigatoriamente a interoperabilidade bidirecional com a instância nacional principal.

Compreende-se que este modelo possa ser relevante para:

- Grandes Universidades ou Redes de Pesquisa, que desejam utilizar a arquitetura do MonitoraEA para monitorar seus próprios programas de extensão ou pesquisa em sustentabilidade, adaptando formulários e indicadores ao seu contexto, mas alimentando e sendo alimentados pela base nacional;
- Projetos Temáticos de Grande Escala, como um programa federal para um bioma específico (ex.: Plano de Ação para a Caatinga) que necessita de uma instância dedicada, mas cujos dados devem integrar a visão nacional da EA;
- Órgãos Federais com Amplo Portfólio de EA como, por exemplo, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), visando permitir ao órgão gerenciar, de forma integrada e padronizada, o

vasto conjunto de programas e projetos de Educação Ambiental vinculados a condicionantes de licenças e termos de compromisso. Esta instância atuaria por meio de formulários e fluxos específicos do licenciamento federal, otimizando a gestão e o acompanhamento das ações. Via interoperabilidade, dados anonimizados e agregados seriam sincronizados com a instância nacional, enriquecendo a base do MonitoraEA com informações estratégicas sobre a efetividade da EA em territórios impactados por grandes empreendimentos;

- Instâncias Regionais Fortalecidas, como, por exemplo, uma CIEA que queira operar uma plataforma própria, mas mantendo a coerência com o sistema nacional.

O protocolo de interoperabilidade para os *spin-offs* deverá ser garantido por:

- Adoção do Core Tecnológico: Utilização dos mesmos repositórios de código-fonte (monitorea-colab e monitorea-portal), garantindo a compatibilidade tecnológica de base.
- Contrato de Interoperabilidade: Estabelecimento de um acordo técnico e de governança que defina os padrões de sincronização, os conjuntos de dados obrigatoriamente compartilhados e a frequência de atualização.
- APIs de Sincronização Bidirecional: Implementação de endpoints específicos para a sincronização seletiva e segura de dados entre a instância spin-off e a instância nacional, utilizando os mesmos protocolos de autenticação e validação cruzada descritos no Módulo de Integração (Seção 4.2.2).
- Metadados e Vocabulários Controlados: Adoção obrigatória dos mesmos esquemas de metadados (ex.: JSON-LD, Dublin Core) e vocabulários controlados para garantir a consistência semântica dos dados trafegados.

10.3. Programa Estruturado de Capacitação e Apropriação Tecnológica

A transferência efetiva da tecnologia depende da capacitação dos usuários finais e gestores. O plano prevê um programa de extensão tecnológica, que deverá contemplar:

- Cursos Autoinstrutivos Online (MOOC): Desenvolvimento de cursos na modalidade EaD, hospedados em plataformas abertas, cobrindo desde o uso básico do sistema (cadastro de iniciativas) até tópicos avançados (análise de dados, interpretação de indicadores de risco climático)¹⁸;
- Formação continuada de Articuladores Locais e Multiplicadores: Intensificação do programa já existente, com a realização de oficinas presenciais e webinars regulares para a Rede de Articuladores, focando na resolução de problemas práticos e na difusão das melhores práticas de M&A;
- Documentação Técnica e de Usuário Ampliada: Manutenção e expansão da documentação do sistema, incluindo manuais de usuário, tutoriais em vídeo, e documentação técnica robusta das APIs para desenvolvedores de instituições parceiras que queiram consumir dados ou desenvolver spin-offs;
- Suporte Técnico Especializado por Níveis: Estabelecimento de uma estrutura de suporte em camadas: i) suporte primário via comunidades e articuladores; ii) suporte técnico-operacional centralizado para gestores de comunidades e spin-offs; e iii) suporte desenvolvedor-to-desenvolvedor para questões de integração via APIs.

10.4. Cronograma de Implementação da Transferência (2026-2028)

- 2026: Finalização e documentação pública das APIs de consulta; Lançamento do primeiro curso MOOC; Estruturação do marco legal e técnico para os *spin-offs*; Realização de 2 workshops nacionais para divulgação do modelo de transferência.
- 2027: Implementação das APIs de sincronização para *spin-offs*; Lançamento de mais 2 cursos MOOC; Capacitação de 5 instituições piloto para

¹⁸ Foi desenvolvido e está disponível o curso “Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Educação Ambiental”, por meio de uma parceria com o MMA, acessível no sistema da Escola Virtual de Governo da ENAP (Escola Nacional de Administração Pública). O curso pode ser acessado em <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/617>.

desenvolvimento de *spin-offs*; Estabelecimento formal da estrutura de suporte em camadas.

- 2028: Consolidação do programa de capacitação; Acompanhamento e auditoria dos primeiros *spin-offs* implantados; Publicação de casos de sucesso de uso compartilhado e integração.

Este plano de transferência tecnológica e extensão posiciona o MonitoraEA não apenas como um produto de *software*, mas como um ecossistema de inovação aberta em M&A para a Educação Ambiental. Ao promover o uso compartilhado e controlado de sua infraestrutura, o sistema garante sua escalabilidade, fortalece a governança de dados da PNEA e potencializa seu impacto na formulação de políticas públicas mais efetivas e baseadas em evidências.

11. QUESTÕES LEGAIS, ÉTICA E PROTEÇÃO DE DADOS

A gestão de dados no Sistema MonitoraEA é estruturada a partir de diretrizes técnicas de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), princípios de ética em pesquisa e políticas públicas, e práticas de governança orientadas ao uso responsável das informações. A plataforma trabalha predominantemente com dados institucionais, territoriais e ambientais, classificados como não pessoais, que podem ser disponibilizados em acesso aberto sem restrições legais.

Atualmente, o único conjunto de dados pessoais retido pela plataforma refere-se às informações básicas dos usuários cadastrados — nome e e-mail — necessárias para autenticação e operação dos fluxos internos da plataforma. Esses dados não são publicamente acessíveis, não são indexados por mecanismos de descoberta e não são utilizados para nenhuma finalidade externa ao funcionamento do sistema. Os usuários podem, a qualquer momento, solicitar seu descadastramento e a eliminação integral de seus dados pessoais, por meio dos canais de contato disponibilizados pelos administradores do MonitoraEA, em conformidade com os dispositivos de autodeterminação informacional da LGPD.

No tratamento interno dos dados, o sistema segue princípios de minimização e finalidade específica, assegurando que nenhum atributo pessoal seja coletado além do estritamente necessário para o funcionamento da conta de usuário e para o acesso aos módulos da plataforma. Informações sensíveis, conteúdos produzidos por comunidades de prática ou registros que possam expor indivíduos ou organizações a riscos institucionais são disponibilizados apenas de forma agregada ou anonimizados, conforme classificação interna de sensibilidade e padrões técnicos de exposição.

Com a implementação da próxima fase do MonitoraEA — que incluirá elementos de perfil, mecanismos de descoberta e funcionalidades de mídia social distribuída, baseadas no protocolo ActivityPub — está em desenvolvimento um conjunto adicional de termos de uso, políticas de privacidade e diretrizes comunitárias, voltado a garantir proteção de dados pessoais, prevenir usos indevidos da plataforma e orientar práticas seguras de interação social. Esse processo inclui: definição de critérios para visibilidade de perfis, regras de tratamento de informações compartilhadas em comunidade, políticas antiassédio, procedimentos de denúncia, e parâmetros de moderação para assegurar um ambiente comunitário saudável, coerente com os princípios da Educação Ambiental e da governança pública.

Do ponto de vista técnico, os fluxos de acesso e manipulação dos dados são regulados por um sistema de perfis de permissão, que diferencia usuários gerais, articuladores locais, gestores institucionais e administradores. Cada perfil possui escopos específicos de leitura e escrita, reduzindo o risco de exposição indevida ou acessos não autorizados. Os procedimentos de consistência, transformação e agregação seguem padrões internos padronizados, garantindo rastreabilidade e integridade dos dados.

A preservação de dados é sustentada pelos recursos nativos da infraestrutura de nuvem utilizada pelo MonitoraEA, incluindo versionamento e mecanismos de backup providos pelo provedor, assegurando continuidade operacional sem adoção de soluções proprietárias sensíveis. Esse modelo garante confiabilidade compatível com o escopo atual da plataforma, preservando flexibilidade para futura expansão.

Por fim, a governança legal, ética e de proteção de dados é revisada continuamente, acompanhando a evolução tecnológica do sistema e as exigências regulatórias associadas às plataformas digitais e ambientes colaborativos. A atualização periódica das políticas internas assegura que o MonitoraEA permaneça aderente às melhores práticas de gestão de dados no setor público, especialmente em um contexto de crescente ampliação das funcionalidades de interação social e descoberta de conteúdo.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sistema MonitoraEA consolida-se como uma infraestrutura digital pública voltada ao fortalecimento da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), integrando produção descentralizada de dados, metodologias de monitoramento participativo e ferramentas analíticas orientadas à governança socioambiental. Ao articular diferentes escalas territoriais, institucionais e temáticas, o sistema amplia a capacidade do poder público e da sociedade para compreender, avaliar e fortalecer políticas de Educação Ambiental e ações voltadas à sustentabilidade, adaptação climática e justiça socioambiental.

A plataforma contribui de forma direta para diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

- ODS 4 – Educação de Qualidade: qualifica processos educativos por meio de monitoramento sistemático, indicadores territoriais e mecanismos de aprendizagem social.
- ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: disponibiliza dados espaciais, indicadores e análises integradas que apoiam a gestão territorial e políticas urbanas.
- ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima: incorpora indicadores de risco climático e capacidade adaptativa, fortalecendo processos decisórios em adaptação e resiliência.
- ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes: promove transparência, participação social, *accountability* e fortalecimento de capacidades institucionais no campo da EA.
- ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação: estrutura redes colaborativas e práticas de coprodução de conhecimento entre instituições, gestores, pesquisadores e comunidades.

Os próximos passos incluem: i) consolidação dos módulos analíticos e do fluxo completo de análise de redes e recomendações; ii) finalização e integração dos indicadores de risco climático e capacidade adaptativa ao ambiente geoespacial do sistema; iii) implementação das funcionalidades de mídia social distribuída via ActivityPub, expandindo engajamento e articulação comunitária; e iv) realização da

etapa de testes-piloto em centros parceiros, para validação metodológica e aprimoramento das funcionalidades.

Alguns riscos precisam ser observados na transição para essa nova fase. Entre eles: a necessidade de infraestrutura computacional robusta e escalável; a maturação dos protocolos de proteção de dados pessoais e de convivência comunitária, dada a futura incorporação de funcionalidades sociais; a dependência da participação ativa das comunidades usuárias para assegurar qualidade e atualização dos dados; e a manutenção da coerência metodológica entre as diferentes perspectivas de monitoramento e avaliação integradas à plataforma.

A sustentabilidade de longo prazo do MonitoraEA depende de três vetores estratégicos: i) fontes permanentes de financiamento, compatíveis com o crescimento da plataforma e seu papel como infraestrutura pública nacional; ii) ampliação e formalização de parcerias institucionais com órgãos públicos, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil; e iii) mecanismos de indução e institucionalização do uso do sistema pelo Órgão Gestor da PNEA, garantindo escala, capilaridade e continuidade.

Com esses elementos, o MonitoraEA tem potencial para se consolidar como referência nacional em governança adaptativa, monitoramento socioambiental e educação para sustentabilidade.

Glossário

Termo	Sigla	Descrição do Termo
ActivityPub	NA	Protocolo aberto e descentralizado de mídia social que é a base tecnológica para a integração do MonitoraEA ao Fediverso.
Amazon Web Services	AWS	Ambiente de infraestrutura em nuvem utilizado para hospedagem, segurança, política de backup automatizado e monitoramento contínuo de desempenho do sistema.
Arquitetura Modular	NA	Princípio de design do sistema que adota módulos de coleta, integração e visualização de dados, operando de forma autônoma, mas integrada, o que garante escalabilidade, transparência e interoperabilidade.
Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental	ANPPEA	Organização não governamental que lidera a frente de Gestão Social e Mobilização da plataforma, incluindo a coordenação da Rede Nacional de Articuladores Locais.
Articuladores Locais	NA	Denominação dada aos heavy-users do MonitoraEA, responsáveis por apoiar a validação dos instrumentos e o fortalecimento das comunidades de prática e redes de M&A nos territórios.
Capacidades Adaptativas	CA	Foco analítico do projeto na relação entre as ações de EA e o incremento destas capacidades nos territórios, especialmente em relação a riscos climáticos.
Centro de Educação e Cooperação Socioambiental	CECSA	Espaços de cooperação, articulação, elaboração, estratégia, formação e desenvolvimento de organizações e pessoas envolvidas com as temáticas socioambientais que consolidam a cooperação interinstitucional e regional.
Comissão Interinstitucional Municipal de Educação Ambiental	CIMEA	Colegiado municipal que reúne diferentes setores da sociedade para discutir e implementar políticas e programas de educação ambiental

Comissão Interinstitucional Estadual de Educação Ambiental	CIEA	Espaços estratégicos de diálogo entre o poder público e a sociedade civil, com previsão no Decreto nº 4.281/2002 que regulamenta a lei da Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA - Lei 9.795/1999, no Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA e em diversas normativas dos estados brasileiros.
Ciência Cidadã	NA	Princípio orientador do MonitoraEA que valoriza a produção coletiva de conhecimento (coprodução de dados) e o fomento a processos reflexivos e dialógicos entre diferentes atores.
Comitê Assessor	CA-PNEA	Colegiado de controle social da PNEA assumindo a função de assessorar o Órgão Gestor no planejamento e avaliação de diretrizes e ações relativas ao processo de implementação desta política.
Comunidades de Prática	NA	Unidades organizacionais dinâmicas que constituem o eixo central da arquitetura e dos fluxos do sistema, articulando pessoas, instituições e dados em torno de uma missão compartilhada, baseada no monitoramento participativo.
Departamento de Educação Ambiental e Cidadania	DEA/MMA	Criado em 1999, o DEA tem como propósito coordenar a Política Nacional de Educação Ambiental de forma transversal e dialógica, pautada pela diversidade, pluralidade de saberes e práticas individuais e coletivas que busquem superar a dicotomia sociedade – ambiente, a fim de promover transformações culturais em bases democráticas, justas, equitativas, inclusivas e sustentáveis.
Educação Ambiental	EA	Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Fediverso	NA	Ecosistema federado, descentralizado de plataformas sociais (rede de plataformas), ao qual o MonitoraEA se integra para ampliar o potencial de mobilização e conectividade entre os atores da Educação Ambiental.
Gamificação	NA	Aplicação de elementos dos jogos num contexto não

		relacionado com jogos com o objetivo de melhorar serviços e sistemas e aumentar o engajamento de usuários.
Governança Adaptativa	NA	Marco conceitual que orienta a visão de longo prazo e os princípios do sistema, reconhecendo a necessidade de mecanismos flexíveis e participativos de gestão diante de cenários de incerteza e mudanças socioambientais.
Governança Socioambiental	NA	Conjunto de princípios e práticas de uma organização para gerenciar aspectos ambientais e sociais de forma estratégica, buscando equilíbrio entre desenvolvimento econômico, responsabilidade social e preservação ambiental.
Indicador	NA	Indicadores são ferramentas que permitem medir, acompanhar e avaliar o desempenho ou a situação de um processo, política ou fenômeno, transformando informações complexas em dados claros e úteis para a tomada de decisão, planejamento e monitoramento.
Índices	NA	Índices são medidas que agregam múltiplos indicadores em um único valor ou escala, permitindo comparar, resumir e monitorar de forma simplificada o desempenho ou a situação de um fenômeno, política ou conjunto de processos.
Iniciativas de Educação Ambiental	NA	São programas, projetos e ações - desenvolvidos em contextos educativos formais, não formais ou informais - por atores não governamentais.
Integração e Entrega Contínuas	CI/CD	Fluxo de desenvolvimento do software que utiliza a lógica de integração e entrega contínuas (Continuous Integration/Continuous Delivery) para garantir a qualidade, rastreabilidade e estabilidade das novas versões em produção.
Interoperabilidade	NA	Princípio técnico de desenvolvimento, garantido pela adoção de padrões e protocolos abertos, que permite a integração e o intercâmbio de dados entre diferentes bases e sistemas institucionais externos.

Municípios Educadores Sustentáveis	MES	O programa visa estimular municípios brasileiros a se tornarem educadores sustentáveis, ou seja, viabilizadores da formação permanente de seus cidadãos, construindo condições, espaços e processos que caminhem rumo à sustentabilidade socioambiental.
Monitoramento e Avaliação	M&A	Processos contínuos e permanentes de acompanhamento e análise, essenciais para a gestão adaptativa de políticas públicas, que articulam informação, participação e aprendizado social no campo da Educação Ambiental.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	ODS	Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil.
Órgão Gestor da PNEA	OG/PNEA	Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, composto pela Diretoria de Educação e Cidadania Ambiental (DEA) do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima (MMA) e pela Coordenadora-Geral de Educação Ambiental para a Diversidade e Sustentabilidade (CGAMS) da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação (MEC)
Perspectivas de Monitoramento e Avaliação	Perspectivas de M&A	Camadas temáticas e institucionais de observação dentro do sistema (ex: Iniciativas Governamentais de EA, Municípios Educadores Sustentáveis), que organizam comunidades, indicadores e instrumentos específicos.
Política Municipal de Educação Ambiental	PMEA	As políticas municipais de educação ambiental são planos e leis criadas por prefeituras para promover a conscientização sobre questões ambientais no município, alinhadas à Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA).

Política Nacional de Educação Ambiental	PNEA	Política pública brasileira, estabelecida pela Lei nº 9.795/1999, que representa o eixo estratégico para o qual o MonitoraEA foi desenvolvido, apoiando sua gestão e avaliação.
Políticas Públicas de Educação Ambiental	PPEA	Políticas públicas que implicam em processos de intervenção direta, regulamentação e contratualismo que fortalecem a articulação de diferentes atores sociais (nos âmbitos formal e não formal da educação) e sua capacidade de desempenhar gestão territorial sustentável e educadora, formação de educadores ambientais, educomunicação socioambiental e outras estratégias que promovam a educação ambiental crítica e emancipatória (SORRENTINO <i>et al.</i> , 2005, p. 285).
Portal MonitoraEA	NA	Lócus virtual de integração de informações sobre educadores ambientais, organizações educadoras, espaços formativos, iniciativas e políticas públicas, tornando-as acessíveis, de forma aberta, participativa e descentralizada.
Programa Nacional de Educação Ambiental	ProNEA	Tem como eixo orientador a perspectiva da sustentabilidade com base no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Suas ações destinam-se a assegurar, no âmbito educativo, a interação e a integração equilibradas das múltiplas dimensões da sustentabilidade buscando envolvimento e a participação social na proteção, recuperação e melhoria das condições ambientais e de qualidade de vida de todos os seres vivos.
Projeto Político Pedagógico da Zona Costeira e Marinha do Brasil	PPPZCM	Instrumento de gestão de processos educativos da Zona Costeira e Marinha do Brasil com o foco no uso sustentável e conservação da biodiversidade.
Risco Climático	NA	Probabilidade de perdas danosas causadas por eventos ou tendências climáticas, resultantes da interação entre ameaças (eventos climáticos), exposição (onde os ativos e pessoas estão localizados) e vulnerabilidade (a sensibilidade do sistema a esses eventos).

Sistema MonitoraEA	MonitoraEA	Plataforma integrada de dados e visualização voltada ao monitoramento e fortalecimento da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), buscando ser uma infraestrutura digital pública e colaborativa de gestão da informação.
Sistema Nacional de Informações em EA	NA	A missão central do MonitoraEA, atuando como o "locus virtual" de integração de informações sobre EA
Stakeholders	NA	Matriz de atores envolvidos no desenvolvimento e operação, incluindo INPE, ANPPEA, DEA/MMA e a Rede de Articuladores Locais.
WebGIS	NA	Ferramenta geoespacial integrada à plataforma que é utilizada para a definição do polígono de representação da área de abrangência espacial de uma iniciativa cadastrada.

Referências

BARTLE, R. Players Who Suit Muds. *Journal of MUD Research*, v. 1, n. 1, Jun. 1996.

CAMPOS JUNIOR, H. et al. Gamification framework applied to organizational processes. *Revista de Administração Mackenzie*, v. 25, n. 1, p. 1-33, 23 fev. 2024.

FERNANDES, F. T.; AQUINO JUNIOR, P. T. Gamification Aspects in the Context of Electronic Government and Education: A Case Study. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON HCI IN BUSINESS, GOVERNMENT, AND ORGANIZATIONS. *HCI in Business, Government, and Organizations: Information Systems*. Cham: Springer, 2016. p. 144-153. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-39399-5_14. Acesso em: 24 jun. 2025.

KLOCK, A. C. T. et al. Tailored gamification: A review of literature. *International Journal of Human-Computer Studies*, v. 144, p. 1-22, 1 dez. 2020.

MARCZEWSKI, A. User Types. In: MARCZEWSKI, A. *Even Ninja Monkeys Like to Play: Gamification, Game Thinking and Motivational Design*. 1. ed. [S.l.]: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. p. 65-80.

MAURONER, O. Gamification in Management and Other Non-Game Contexts—Understanding Game Elements, Motivation, Reward Systems, and User Types. *Open Journal of Business and Management*, v. 7, n. 4, p. 1815-1830, 2019.

OLIVEIRA, R. Avaliação de Usabilidade e Experiência do Usuário na Plataforma MonitoraEA. Niterói: INPE, 2025. 79 p.

SORRENTINO, M. et al. Educação Ambiental como Política Pública. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 285-299, maio/ago. 2005.

TONDELLO, G. F. et al. The Gamification User Types Hexad Scale. In: ANNUAL SYMPOSIUM ON COMPUTER-HUMAN INTERACTION IN PLAY, 2016, Austin. *Proceedings[...]*. Austin: ACM, 2016. p. 229-243.

WERBACH, K.; HUNTER, D. *For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business*. Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012. 149 p.

WERBACH, K.; HUNTER, D. *The Gamification Toolkit: Dynamics, Mechanics, and Components for the Win*. Philadelphia: Wharton Digital Press, 2015. 50 p.

Apêndice 1 – Plano de Formação de Articuladores Locais do Sistema MonitoraEA

Este apêndice apresenta uma síntese do Plano de Formação de Articuladores Locais do Sistema MonitoraEA, documento que orienta o processo formativo, seus objetivos, etapas, metodologias e cronograma. O plano completo, contendo o detalhamento integral das atividades, dos instrumentos e dos produtos associados à formação, encontra-se disponível para consulta no link abaixo:

Acessar documento completo: [Plano-Pedagógico](#)

Apêndice 2 – Declaração DEA/MMA

CARTA DE APOIO INSTITUCIONAL AO MONITOREA

Departamento de Educação Ambiental e Cidadania (DEA)

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Data: 10/06/2025

Às instituições e parceiros interessados,

Em nome Departamento de Educação Ambiental e Cidadania (DEA) do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), manifestamos nosso apoio institucional ao MonitoraEA, iniciativa estratégica para a consolidação de um sistema nacional de informações sobre a educação ambiental e, neste sentido, um instrumento importante no processo de implementação da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) no Brasil.

Ratificamos que o MonitoraEA é reconhecido por nosso órgão como:

1. Ferramenta de Política Pública: Sistema essencial para monitorar e qualificar ações de educação ambiental em múltiplas escalas, em todo o território nacional, alinhado aos objetivos do governo federal.
2. Modelo Inovador de Governança: Desenvolvido em arranjo híbrido (organização da sociedade civil + instituto público de pesquisa), refletindo os princípios da PNEA de participação social e transversalidade.
3. Potencial Escalável: Com uso de tecnologia, o projeto pode ampliar sua capacidade de análise e difusão de dados ambientais – área prioritária para o Brasil.

Além disso, o MonitoraEA está alinhado com os objetivos estratégicos do MMA, que reconhece a educação ambiental como eixo essencial para o desenvolvimento sustentável e a construção de sociedades mais justas e ambientalmente responsáveis. A iniciativa serve como referência para outras políticas públicas e outros países, mostrando como a colaboração intersetorial e interinstitucional pode gerar impactos positivos e duradouros.

Diante disso, recomendamos amplamente o MonitoraEA como uma ferramenta valiosa para gestores públicos, pesquisadores, educadores e organizações da sociedade civil comprometidos com a educação ambiental no Brasil. Reiteramos nosso apoio a essa iniciativa e nos colocamos à disposição para seguir colaborando em sua consolidação e expansão.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS SORRENTINO
Data: 10/06/2025 21:06:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Marcos Sorrentino
Diretor do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania (DEA)
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Apêndice 3 – Declaração ANPPEA

articulação nacional de políticas
públicas de educação ambiental

DECLARAÇÃO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA PARA O SISTEMA MONITORAEA

Articulação Nacional de Políticas Públicas em Educação e Ambiente (ANPPEA)
Mogi das Cruzes/SP, 24 de novembro de 2025

Às instituições, pesquisadores(as) e demais atores envolvidos com políticas e práticas de Educação Ambiental no Brasil,

A Articulação Nacional de Políticas Públicas em Educação e Ambiente (ANPPEA), no cumprimento de sua missão de fortalecer a pesquisa, a formação e as políticas públicas em Educação Ambiental no país, manifesta por meio desta declaração seu reconhecimento e apoio continuado ao Programa MonitoraEA, institucionalizado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Enquanto uma das organizações idealizadoras do MonitoraEA, a ANPPEA reafirma sua relevância estratégica do sistema para a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). O MonitoraEA constitui um marco estruturante na produção e circulação de informações sobre o campo da Educação Ambiental no Brasil e configura uma infraestrutura com elevado potencial de integração com outras iniciativas governamentais e acadêmicas voltadas à justiça socioambiental, ao planejamento territorial e à gestão ambiental.

Destacamos que o sistema está em consonância com valores historicamente defendidos pela ANPPEA, tais como o fortalecimento da Educação Ambiental como política pública de Estado, o incentivo à pesquisa de excelência, a promoção da justiça socioambiental e a construção de sociedades mais democráticas e ambientalmente responsáveis.

Diante disso, reiteramos nosso apoio institucional ao Programa MonitoraEA e às equipes que o integram, reconhecendo seu papel como iniciativa estratégica para o país. A ANPPEA permanece à disposição para contribuir, dentro de suas atribuições institucionais, com processos de diálogo, colaboração científica, formação e articulação entre redes e pesquisadores comprometidos com a Educação Ambiental.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 MARIANA GUTIERRES ARTEIRO DA PAZ
Data: 24/11/2025 11:24:51-0300
Verifique em <http://validar.lti.gov.br>

Mariana Gutierrez Arteiro da Paz
Presidente da Articulação Nacional de Pesquisa em Educação e Ambiente (ANPPEA)